

ゼンメルワイス (小川政修訳) の翻刻

山崎 洋介*

昭和15年から16年にかけて、3誌に互って連載された伝記「ゼンメルワイス」[1-12]の翻刻をおこなった。これは、Theo Maladeの筆になるイグナツ・ゼンメルワイスの伝記 *Semmelweis der Retter der Mütter* [13]を小川政修先生が翻訳したものである。九州帝国大学医学部細菌学講座初代教授であった小川政修は、著名な医学史研究家でもあり、昭和18年に大著「西洋医学史」をあらわしている[14]。この「ゼンメルワイス」も、昭和10年に九州帝国大学を定年退官した後の精力的な執筆活動の中で生まれた名筆であると言える。

12の章立ては、12の連載の順と対応している。ゼンメルワイスが産褥熱の原因究明の着想を得るところから、不遇の最期を遂げるまでの半生が、激情をもって描かれている。就中、最終章はゼンメルワイスの無念と残された家人の悲嘆を想うと涙なくして読むことが出来ない。ややドラマチックに過ぎるきらいはあるが、いずれにせよ、教訓と示唆に富んだこのストーリーは、医家、歯家のみならず万人に必読で、後世に語り継ぐべきものである。

すでに、原著者はもちろん、訳者小川先生の没後50年を経過しているので、バルヌ条約の規定並びに著作権法の定めるところにより、著作はパブリックドメインとなっている。ここに翻訳文並びに原文への敬意をもってデジタルデータへの翻刻作業をおこなった。翻刻に際しては、底本の字句に可及的忠実たることを心がけた。仮名遣いを現代的に改めることなく、また、Adobe-Japan1-6のグリフでカバーできなかった一部の例外を除いて、字体もそのまま再現するように心がけた。したがって、校正をかいくぐって印刷された誤植もそのままにデータ化している。明らかに誤植とわかるものは、印を付けた。但し、第1章で組版のミスから文章の前後がそっくり入れ替わっていた部分は、そのままでは文意が捉えられず読者を惑わすだけなので、正しい順序に組み換えをした。高尚な文体で且つ難解な語句を含んでいるので、浅学な私にとっては、内容に加えて、日本語についても学ぶところが多かった。そういう訳で、適宜注釈を付している。しかし、内容に関する説明的な注釈は敢えて加え

ていない。また、難読な漢字には現代仮名遣いでルビを振った。第10章のカタカナ書きの2語を除いてルビはすべて底本には無いものである。底本の目次は、様々な書体で組まれていて(五月蠅いほど)賑々しい。そのオマージュとして、翻刻した原稿のタイトルも黒地に白抜きとした。ゼンメルワイスの肖像は、各連載の冒頭に掲げられていたもので、原著の扉に掲載されている肖像と同一のものがある。画質が良好でないが、大東亜戦争開戦直前に出版された雑誌からのスキャンであることをご理解頂きたい。

入力の底本とした雑誌は古書肆から購入したが、入手叶わなかった一部の巻号は日本大学図書館歯学部分館の司書の手を煩わし、国立国会図書館デジタルコレクションと金沢大学附属図書館医学図書館の蔵書を複写したものを利用した。

本稿の組版はLuaTeX-jaでおこない、異体字の処理にOTFパッケージを用いた。

本稿、本データはプレプリントとして公開されている限りにおいて、クリエイティブコモンズライセンス(CC BY 3.0)のもと誰でも自由に利用できる。

参考文献

- [1] 小川政修. ゼンメルワイス. 医学ペン 1940;5(6):58-62
- [2] 小川政修. ゼンメルワイス (二). 医学ペン 1940;5(7):30-34
- [3] 小川政修. ゼンメルワイス (三). 医学ペン 1940;5(8):64-68
- [4] 小川政修. ゼンメルワイス (四). 医学ペン 1940;5(9):62-65
- [5] 小川政修. ゼンメルワイス (五). 医学ペン 1940;5(10):62-65
- [6] 小川政修. ゼンメルワイス (六). 科学文化 1940;5(11):78-81
- [7] 小川政修. ゼンメルワイス (七). 臨床文化 1941;6(3):82-85
- [8] 小川政修. ゼンメルワイス (八). 臨床文化 1941;6(7):82-85
- [9] 小川政修. ゼンメルワイス (九). 臨床文化 1941;6(11):64-67
- [10] 小川政修. ゼンメルワイス (十). 臨床文化 1941;7(3):82-85
- [11] 小川政修. ゼンメルワイス (十一). 臨床文化 1941;7(7):74-77
- [12] 小川政修. ゼンメルワイス (十二). 臨床文化 1941;7(11):74-78
- [13] Malade T. *Semmelweis: Der Retter der Mütter*. München: J. F. Lehmanns Verlag; 1924
- [14] 佐藤裕. 医学史家・小川政修. 日本医史学雑誌 2005;51(2):242-243

ゼンメルワイス

Theo Malade の創作傳記小説(1)の梗概(2)である。産褥熱の原因を闡明(3)した二代の偉材ゼンメルワイスの末路は極めて悲惨であった。作者 Malade に就いては、バルテルス著ドイツ文學史に「一八六九年 Spremberg に生れ。Kösen の醫師。」と出ている。

小川政修

一

沈まんとする十月の太陽は、闌秋(4)のウイーンに輝く。アンゼルの大病院の高荘な建物は赤らかな静かな光を浴び、これに連接せる産科病棟の窓々からも、豊かな軟い調子の光線が透つて、長い一列の部屋部屋は、最後の和やかな明るさに満ちてゐる。

學生教習の産科第一部では、午後の仕事が終わつた。若い母親達の大多數は、入念に整備された黄ろい寢臺に、入念に廣げられた色々の布團を被つて、顔色はまだ幾らか蒼白いが、さつぱりとして、見るからに心地よささうに横はり、傍の小さなベットに嬰兒が臥させてある。隅々までもきちんとしてゐる。空氣は淨い。微かな藥臭。此處彼處に一種の甘いような匂もする。看護婦達の

(1) Malade, Theo. *Semmelweis: Der Retter der Mütter*. J. F. Lehmanns Verlag, München, 1924

(2) あらすじのこと。

(3) 明らかにすること。

(4) 秋開けなわ

有の儘の平靜のうちに、被看護者達の無言の快適のうちに、お互の満足と感謝とが現れてゐる。ここに善良な、注意深い心の支配が感ぜられる。

けれども、これらの室には、不意に人の心を暗くする或ものがある。そこに頬をほてらせて不安に悶える人がゐる。乾いた唇は縛れた言葉をつぶやき、眼は、燃ゆるが如くに赫(かが)き、または他界から來た者のやうにぢつと視つめてゐる。速い呼吸、顔筋の苦痛の痙攣、白い手の掙(ぢぢ)擲(5)。

その他の處には、再び平穩安靜、和かな容貌、規則正しい呼吸。ふと一人が耳を敬(そは)だてる。他の人々の顔も活氣づく。二三人は半ば身を起す。眼が戸口へ向く。譬(たと)へば一群の家畜が、一仕切りの微風の吹き送る涼氣を待ちかねて立つ有様。世間を離れて數日數週間、ただ白い壁に面してゐる人々は、自己の内部に沈潜し、鋭くなつた心の耳で、感覺の粗い人々の氣附かぬものをも聴きつける。看護婦達は今更忙しきやうに、敷布の皺をのぼしたり、枕から外れてゐる頭を直したり、小卓の上を片附けたりする。やがて蹙音

(5) 痙攣に同じ。

が聞え、助手醫ドクトル・ゼンメルワイスが廻診に來た。學生と醫員、六人ばかりが随ふ。

ゼンメルワイスは、骨張つた顔、肩幅廣く、大きい前頭部は禿げ上がり、濃い口髭、頤の下まで續く頬髯、その風采は醫師よりも寧ろ裕福な農夫を想はしめる。けれども到處に歡び迎へられ、人の顔は晴やかなる。誰にも懇な言葉をかける。その言葉よりも一層有力なのは、獨特な表情ある微笑を帯びた柔和な眼である。發熱せる一人の産婦の所で立ち留まつた彼は、様子が一變した。眼の微笑が消え失せ、柔和と同情だけが残つてゐる。

「何うですか。」と靜かに訊く。

「咽が渴きます。」と乾いた唇で女が云ふ。

彼は看護婦の差出す水盤で手を洗ひ、拭ひ乾かしてから、無意識に鼻翼を動かした。そして、「おかしいな、すっかり清潔なのに矢張り解剖した屍體の臭氣が抜けない。」と隨員達に云つた。

破損し易い玻璃の貴重品のやうに用心深く診察し、太つた手で臓器を壓して見た。筋肉の運動、敏感な搐搦を一つも見逃さなかつた。

「痛みましたか。」

病人は頭を掉つた。彼は扶け起して一杯の葡萄酒を唇にあてがつた。病人は食るやうに飲んだ。

廻診が續く。二三の病例について、殊に發熱例について、症状は種々でも或共通原因があるに違ひないといふことを話した。この一室のみでも二十名の産婦中四名の發熱者がある。産褥において許されない犠牲を出す、かかる病例は抑も何に由來するか。助産婦生徒實習用の第二部産科における發熱例は、ここ數年來第一部におけるものの幾分の一にも足らぬ。この恐るべき相違は何處

から來るか。

話半ばにしてゼンメルワイスは顧みて、診察してゐる學生に、「君、氣を付け給へ。我々が引受けてゐるのは惱める人間だ。粗暴な診察が發熱原因かもしれないと、高等委員會が認めてゐることを君は知つてゐるでせう。」と云つた。それから「もちろん助産婦生徒の手は、つひこの間まで箒を取扱つてゐたもので、細かい神經を有つてゐるからね。」と氣輕に笑つた。

幸にどの病人にも憂ふべき増悪は起らなかつたので、皆は賑かに話しながら、次の室への狭い通路に達した。ゼンメルワイスは看護婦の報告を待つ間もなく、最も近くの病人へ急いだ。——第一のものはがたがたと齒の根も合はず顫えてゐる。第二の者は眞赤な顔に、血がたぎるかと思ふばかりに顫顫の脈を躍らせてゐる。ゼンメルワイスは引きたぐるやうに卓から體溫表を取つた。

「私も死ぬのでせうか、先生。」と第三の者が云ふ。その眼が異様に赫く。體溫表を取つて見た。果然、熱は昇りかけてゐるのである。

ゼンメルワイスは興奮しながら體溫表を隨員達に示した。やつと文字が讀める位の薄明の中に、皆は争つて曲線を覗きこんだ。

「新しい三例だ。」とゼンメルワイスは云つた。「經驗を嘲けるやうな症例だ。若い盛りの初産婦で、分娩時間も短く、抵抗力も充分で、全然危険はなささうだつた。然るに今となつては施す術がない。」彼は不機嫌らしく續けて云つた。「原因は何處にある。損はれたる貞操か。高等委員會はさう論ずる。貞操といへば、三人とも街の女なのだ。……」

發熱患者のベットの傍で頻りに小聲で話し合つてゐる醫師達を、他の産婦達は緊張した面持で眺めてゐた。

薄暗い最後の部屋には、すでに燈が點ぜられ、幽かな影が搖れてゐる。この部屋にも熱にうなされてゐる産婦が四名ある。息つまるやうな重苦しき。醫師達の引締つた顔の面にも、運命をここに委ねてゐる人々の心の中にも。

殆ど音もなく扉が開き、分娩間近のうら若い女が闕を跨いだ。自己の意志よりも寧ろ強いられたる様子。小膽(8)に、物珍しげにあたりを見廻はした。ふと白い診察衣の醫師達を見て、恐れ叫んで逃げ出さうとする。附添婦が無理に引止める。「放して下さい、放して下さい。この人殺の坑は厭です。」絶望の叫聲。

ゼンメルワイスが近寄ると、少女は跪いて膝にからみつき、痛ましく歎願した。「免して下さい。死ぬのは厭です。私はまだこんなに若いのですもの。」

感動したゼンメルワイスは言葉もなく、そつと少女の手を解き、皆に目くはして部屋を出た。人々が憐むべき少女を宥めてゐる間、彼は頭の低れて徐ろに建物の中を歩き、時々立ち留まつて溜息ついた。

病棟の中は秩序整然として、全ては平和に取巻かれてゐる。しかし、この平和の底に或殘刻なものが潜み、無情の運命が働いてゐるのである。若い母親達にひそかに逼り来る秘密の死を、彼は防ぎ得なかつたのである。彼は自己の無力に心を惱まし、生きるか死ぬかの苦艱(9)の幾時を、ここに堪へ忍んだ不幸な人々に深き同情を感じた。

ゼンメルワイスは、まだ子供じみた、かの少女の所に立ち寄つ

(6) ガラスのこと。

(7) 予想どおりの意。

(8) 気が小さい。大胆の反対。

て、温い言葉で諭し且つ慰めた。少女は華奢な手を、彼の太つた手からませて、その手を熱い接吻で掩ひ、鹹い涙を灑いだ。

× × ×

空虚な助手室に同郷人マルクゾウスキーが待ち受けてゐた。最近までゼンメルワイスと寓を同じうし、食卓をともししてゐた學生である。彼は産科教科書を開き、ゆらめく燈の光で熱心に讀んでゐた。

ゼンメルワイスは苦笑した。「そんなつまらないものは措き給へ、マルコ君。病人は君に恐を抱き、人殺し呼はりする位が落ちだよ。」

マルクゾウスキーは驚いてゼンメルワイスを見つめた。

「今にわかるよ。僕のクリニックに来て見給へ。入院産婦の四分の一は、思ひ當る原因もなしに熱を發して死ぬ。全く手のつけやうがない。」

マルクゾウスキーはなほ書物を繰返してゐた。ゼンメルワイスはその腕を執つて云つた。

「學者達が病因について、Miasmaだの、Contagiumだの、Genius epidemicusだのと名けたものは、悉皆(10)書物には載つてゐるぞ。しかし、そんな抽象的な理論では、犬一匹も誘ひ出されない。宇宙的、土地的、大氣的影響は全然同一なのに、僕の擔當の第一部の患者だけが、第二部の産婦と血液成分を異にする筈がない。鬱滯現象か、食養障礙か。看護法、治療法は優るとも劣ることはない。溺るる者は藁をも攫む諺の如く、僕は第二部でやつてゐるこ

(9) 残らずの意。

とは、殆ど子供らしいまでに残らず追隨してゐるのだ、分娩時の體位までも——」

「否」とマルクゾウスキーは云つた。「それは君に不似合なことだ。ゼンメルワイイス君。君は進んで研究せねばならぬ。しかし自身を取返すことが第一だ。」

友はゼンメルワイイスの外套と帽子とを取つて着せた。「出かけようではないか。すがすがしい宵だ。氣分を換へて薔薇亭で一盞^{いっさん}傾けよう。」

彼はマルクゾウスキーの肩に手をかけて揺り動かした。そして答へんとする友を遮つて又云つた。「君にはわかるまい。すべてが疑問だ。ただ死亡者の多いことだけは明白な事實だ。僕は夜も眠られず、心臓は引裂かれ、脳髓は攪き廻はされるやうだ。あゝ殺人者、殺人者。」

彼は壁に向つて體を投げ、額を押し付けた。大なる絶望の一刹那、全身は興奮にわなないた。マルクゾウスキーはかかる物凄い光景を未だ曾て見なかつた。彼は物狂はしい人の肩に手をかけ、宥^{なだ}めて云つた。「まあ落着き給へ。君に何の咎^{とが}もない。君は立派に義務を果たしてゐるのだ。」

ゼンメルワイイスは振り向いた。顔筋はまだ引つつてゐるが、聲の調子は沈んでゐる。

「さうだ。それが唯一の慰だ。大詩人ゲーテは何と云つた。——『君は大天地と小天地を窮めるのだ。』

そして詰まる所は、矢張神の思召どほりに、なるが儘にさせて置くのさ。』

あゝ、マルコ君、これは本當に羨ましい覺悟だ。」

外出の仕度をし、燈を吹き消さんとしたゼンメルワイイスは、な

ほ一度顔を擧げた。その眼は内心の眞實に耀いてゐた。

「君、僕は云つて置く。人々の書いてゐるのは妄想だ。不確實な理論以外の何でもない。決して epidemisch の疾病でない。僕の見た例はすべて endemisch の起原のものだ。しかし如何なる種類のものか、何處に病原が潜んでゐるか、それが問題だ。それを我々は解決せなければならぬのだ、マルコ君。」

一一

早朝。まだ薄暗い。身に沁む寒さ。病院の背後の屍室の庭を、三人の學生が寒さに顫^{ふる}へ、手を擦りながら歩いてゐる。そこへゼンメルワイイスが姿を現はした。正七時である。

「お早う、諸君、大さう熱心だね。眞理はこの屍室だけにある。他處にはただ眞理らしいものがあるだけだ。それは諸君がもつと深く醫學に進み入れば分かることだ。」と彼は云つた。

四人は堀に沿うて屍室の方へ行く。ゼンメルワイイスは親しげに一人の學生の肩に手をかけ、この學期に初めてウイーン大學へ来たか、郷里は何處かと訊いた。學生は某市の名を答へた。

「では、我々は同郷人だ。私もハンガリー生れだ。」とゼンメルワイイスは嬉しさに云つた。そして目前のみすばらしいバラック建物を指して「この研究室の外観は諸君の豫想外でせう。勿論某々大學の教室とは比較にならぬ。しかし、そんなことは構はない。世界を照らす光はこゝから發する。病因は兵營でない。幸に學問といふものは將校がゐなくても進んで行く。否、將校に反抗して進むことさへある。」と云つた。

二つのがらんとした部屋の第一室へ彼等は入つた。設備は長方

形の解剖臺二つのみである。第二室はやゝ小さい。彼等は上衣を脱ぎ、ゼンメルワイスは皮の前掛をかけた。「先づ小兒を、それから母親を剖検しよう。」と云つた。

薄明かりに屍室の木床に横はる數ある屍體の中から、小兒のを取出して解剖臺に載せた。

ゼンメルワイスは刀を執つて胸腔を割きながら、學生に重要な説明をした。小兒は生後三週間で、母親は産褥熱で死んだこと、かゝる場合には小兒も亦著しい百分率において發熱症候を呈すること。ただこの事實のみが知られてゐて、症状も原因も全然不明だといふこと。

病理學教室の小使が靴音をさせてはひつて來た。四人はそれに氣付かず、眼前に現はれた内臓に鳩首してゐた。

「これはこれは、ゼンメルワイス先生、この暗いのもう解剖を始めでござる。さきのブライト先生もなかなかの勉強家だつたが。」と老小使は聲を立てた。

ゼンメルワイスは笑つて云つた。「ブライト君は又直ぐここへ來て勉強するよ。まあストーヴを焚いてくれ。ひどい寒さだ。」

小使は不審さうに「何と、ブライトさんが又來なざるか。そして貴方は去つてしまひなざるか。」と云ひながら、音立てて燃える焰に一束の薪を加へた。それから、九時にこの部屋で法醫學のコレチユカ先生の鑑定解剖がある旨を告げた。「それは知つてゐる。だから我々はこんなに早く來てゐるのだ。」とゼンメルワイスが云つた。

八時を打つた。多數の學生が漸く參集した。示説、質問、應答

(10) 一杯の意。

が行はれた。次の部屋も賑かになり、あひ間あひ間にロキタンスキー教授の單調な聲が聞えた。

旭は差しこみ、ストーヴは心地よい温さを放ち、人々の顔面に研究の熱心が溢れてゐる。

ゼンメルワイスは今母屍の心臓を割きかけてゐた。辯膜を検した彼は忽ち手^{たちま}を止めて、兒屍の心臓を取つて兩々相比较し、「見給へ諸君。この粗糙、この鬱積、この所見の一致が目立つ。これは今まで氣付かなかつたことだ。」と云つた。

更に他の臓器をも比較し、「この炎症、わけても兩者とも見らるる靜脈栓塞は正に同一過程の徴であり、全然合致するものである。故に小兒も又産褥熱に罹つたころは明瞭だ。」と述べた。

一道の光明に照らされた心地の彼は、熱心と感動とを以て臓器より個々の組織まで反復検査し示説し證明した。

彼は時の移るのを知らず、人に注意せられて漸く産科學講習に入り、母体内の胎兒の位置、その分離法などを屍體に就いて説明し、熱烈な面持で學生に向ひ、「諸君、産科學は醫學の一分野であり、その最大目的は人命救助にあることが、幾多の例において最も明瞭に教へられる。」と説き、母體と胎兒との位置に就いて、自然分娩に委ねれば必ず死を免れざる場合にも熟練なる産科醫の手は、殆ど無痛に、しかも短時間に能く母子ともに救ひ得ることを反復力説した。そしてこの時靜かに部屋に入つて來た一人に來付かなかつたが、何氣なく振向いたとたんコレチユカ教授のゐるのを見た。コレチユカは、ゼンメルワイスが場所を塞いでゐることを詫びるのに對して、穩かにこれを制止し、前夜深更までヨハン大公の招宴に列席してゐたにも拘らず、早朝から仕事するゼンメルワイスの精力を賞讃し、更に學生に向ひ、かくの如き熱心家

の講習を受くる諸君は幸福だと云つた。

學生は退席した。凡そ十二人許りが、小さな火鉢で両手を洗ひ、水は血のやうになつた。そして充分に淨められないその両手を、皆は唯一枚のタオルで拭ひ乾かした。

ゼンメルワイスは今日の成績たる標本とその結論とを述べ、手を洗ひ、タオルを取つてゐる間に、コレチユカは話題を轉じ、ゼンメルワイスがその地位を前任者ドクトル・ブライトに譲るといふのは眞實かと訊き、自分はゼンメルワイスの將來に望を囑してゐると云つた。ゼンメルワイスは領いて、ブライトは更に二年間就任に決したので、自分は去るより外なき旨を答へ、抗議や争論は自分の性格に縁が無いと云つた。

その時不意に「お早う、諸君」といふ親しげな、しつかりした聲が聞えた。その聲の持主は、青いろの上衣を着た、づんぐりした姿の人で、下顎はやや凸出し、絹のネックタイを締めてゐる。肉づきのよい顔に堅く結ばれた唇、大きい眼鏡、鋭い小さな眼。スコダ教授である。

スコダは曾てコレチユカと協同で心囊炎に關する業績を發表したことがある。彼は藝術家のやうな長い頭髪を後へ撫で返し、コレチユカに心からの會釋をした。それからゼンメルワイスに向つて領いた。ゼンメルワイスはなほ、かの一枚のタオルに何處か清潔な部分が残つてゐないかと探してゐるのであつた。

「ゼンメルワイス君が去つてしまふのを知つてゐるのでせうね。前任者がまた歸つて來るのです。」とコレチユカが云つた。

スコダは小さい眼を光らしてゼンメルワイスを見詰めた。「それは妙だね。何處へ行くのです。」ゼンメルワイスは肩を竦めて、「イギリスへ、ダブリンへ行つて産科病院を見學しようかと思ひま

す。産褥熱の豫防に良成績を擧げてゐるさうですから。私はそれに興味をもつてゐます。しかし先づ英語を學ばねばなりません。數週間はかゝるでせう。」と答へた。

スコダは返事の代りに、前の部屋の扉を廣く開けて「ロキタンスキー君」と呼んだ。

その部屋は殆ど立錫の餘地なきまで満員で、後の人は前の人の肩越しに解剖臺の上を見詰めてゐた。スコダ教授の呼聲は一團の蟻群に向つて下される一撃の如くに人々の氣を奪つた。皆中年の人々で、新知見、新學說を與かり知らんがために、ロキタンスキーの名聲を慕うて諸國より來集したのであつた。

實に醫學上他に求むべからざるものを此處にみる事ができた。變千の解剖例における犀利さいりなる事實的觀察を基礎とし、確固たる論理を以て偉大なる一系統が創造せられ、從來の哲學的思辨や假説や神秘に據る空中樓閣は潰倒かいとうし去つたのである。

臨牀上における打診竝に聽診の組織的應用と、それより得たる物理的徵候とによつて、病理學的變化を實質に即して確認したものはスコダである。そして更に屍體における解剖學的所見より溯つて、これを生活時における症候に照應せしめたのがロキタンスキーの天才である。

清新潑刺たるウイーン大學の人々の唱道する所は、實に革命的の新思想であり、あらゆる國々の學徒は笈きゅうを負うてこゝに集つた。

スコダの呼んだ時、ロキタンスキーは丁度腹腔より取出した組織の腺の淋巴道を、ピンセットと鋏を以て開くべく身を屈めてゐた。爛々たる眼光。剖檢所見を口授する徐々たる一本調子の聲。その語句は簡明適切である。

ロキタンスキーはゼンメルワイスが遠からず大學を去るべきことをスコダから聞いて、深くこれを惜み、好意に満ちた言葉をかけた。

× × ×

ゼンメルワイスは自分の擔當の産科部へ歸つた。なかなか忙しい。教授の来るまでの一時間内に準備萬端を整へて置くかねばならぬ。けれどもそれは楽しい仕事であつた。太陽は耀いて人々の顔を明るくしてゐる。

正十時に教授の入來を待ち受ける。扉が開かれ、白髪交りの老助産婦長一人を隨へ、わざとらしく勿體ぶつて、産科部長クライン教授が現はれた。孤高な大家である。恭しく敬禮する學生を殆ど見向きもせぬ。

ドクトル・ゼンメルワイスの報告をクライン教授は碌に聴きもしない。超然たる態度である。一同はベット列に沿うて歩を運んだ。先頭に教授、次に助手、助産婦長、看護婦、その後には實習學生。

かねてゼンメルワイスが記號をつけて置いたベットで一同が立ち止まる。教授が診察する。無遠慮ではないが、あらはな傲倨さ。ただ機械を取扱ふのである。悩める人、救を求むる人を取扱ふのではない。その人々は徒らに心配さうな、嘆願するやうな眼差で見上げてゐる。彼等はゼンメルワイスの柔和な微笑の中に慰を見出し、その手にすがるのである。

(11) 鋭く、正確であること。

(12) 故郷をはなれて勉強する。

日々同じ事が繰返されてゐる。今日教授は出口の處で、ゼンメルワイスに向ひ、「ドクトル・ブライトが二十日に來着すると、昨日手紙を寄越した。君には引繼の用意はできてゐるでせう」と云つた。さては來月一日を待つまでもなく自分を逐ひ出すつもりかと、ゼンメルワイスは口を衝いて出んとする憤の言葉を強ひて呑みこみ、平靜に承諾の意を表した。無益の爭論を差控へ、自己の目的へ邁進しようと思つたからである。

彼は今まで終始働き通したことを顧みた。診察室から分娩室へ、分娩室から屍室へ。過去四箇月間に何を成し遂げたか、如何に妊婦産婦が彼を信頼したかを考へた。教室の圖書、病牀日誌の整頓に模範的に勉勵したことを考へた。

助手室に黄金色の日光が満ちてゐた。簡素な寢床、硬い椅子、僅かの醫書を載せた書寫卓など、何もかも彼に向つて無言の話をしてゐる。ここで過ぎした樂しかりし日、苦しかりし日を想ひ起した。彼はこの部屋に無限の愛着を感じた。

教室で繰返し又繰返したところのものは、熱烈な研究、率直な希望、揚句の果ての反動的な落膽であつた。彼に期待と信頼とをかけてゐたその不幸な婦人達よりも、彼自身はより不幸ではなかつたか。

この瞬間、或ものが彼の心に擡頭した。反抗か、自覺か、自己保存本能か。否、屈服するな、羈束^⑬せらるるな、といふことであつた。心を健やかにするためには、俗世間の煩累^⑭を見聞せぬ處へ逃れるに如かぬ。山の森の魅力、海の浪の音、明るい光景が

(13) 束縛して自由を奪うこと。

(14) わずらわしい、面倒な事。

不知不識の間に想ひ出された。そして無意識に唇を漏れたのは、イタリーへという言葉であつた。

その時誰か劇しく戸を敲いた。「先生、早く分娩室へ、直ぐ来て下さい。危いんです。」彼は急いで診察衣を着て出て行つた。

三

ゼンメルワイスは再びアルゼル街に間借してゐた。新しい生涯の一部が始まらうとしてゐる。

その頃一大不幸に遭遇した。それは豫期せぬことではなかつたが、餘りに急劇にやつて來た。二年前に母が亡くなり、今又父を喪つたのである。父はオーフェンペストの正直な小商人で、子供達のためを考へて、繼母を迎へずにゐた。子供達は時々父の家に會合して、偕に喜び、偕に憂ひ、相睦み相勵まして別れた。さてその父の家が鎖されたので、銘々獨法師になつてしまつた。

ゼンメルワイスは自力で前途を拓いて行く覺悟をしてはゐたが、今後は少年時代や父母の愛の思出に浸るべき心の安息所がなくなつた。彼は心の中に決然として、來し方と行く末との間に一線を劃した。

若干の遺産が手に入つた。それで當分生活費の心配はなくなつたので、イギリス行の準備に全力を注ぎ、あこがれのイタリーのことなどは暫く忘れてゐた。

イギリスの病院や大學の設備は如何にも大規模で、經費も材料も豊富である。一例の産褥熱においても全病棟を閉鎖し、これに携はつた醫師は數週間手を引くことになつてゐる。かゝる根本的處置は經濟事情の貧弱なオーストリアでは到底行はれないこと

ある。そしてイギリス人は能く所期の目的を達し、産褥熱を殆ど克服した。彼等は接觸傳染説を信じ、産褥熱は種々の傳染病に由來すると考へ、わけても丹毒とチフスに重きを置いた。そして啻に産婦のみならず、産婦より他の健康人にも傳染すると説いた。

しかし、この説はゼンメルワイスの輕々に賛同し得ない所であつた。チフス屍における如き剖檢所見は産褥熱屍においては決して見られない。産褥熱屍の病理解剖學的變化は全然異つてゐる。

それらの問題は宜しく現地における研究によつて解決せらるべきものである。それには醫學的ウイーンの提供するもの、ことにロキタンスキー教授の提供するものを携へて行かねばならぬ。今は正にその時である。ゼンメルワイスは病理學教室で日々熱心に研究に没頭した。寡黙で無愛想なロキタンスキーも頗る親切に彼に接した。彼は教室の助手ドクトル・ラウトネルとともに屍體解剖に従事し、産科より廻附かひのものをも剖檢した。彼の後任者ドクトル・ブライトは病理解剖學的研究には殆ど全く手を着けなかつたのである。又コレチユカ教授は法醫學的鑑定剖檢の度毎に、ゼンメルワイスを呼んで見學せしめた。その頃の彼の學問上の所得は多大であつた。

ただ一つ何としても腑に落ちぬ事は、彼が産科教室を去つて以來最近までに、その死亡者數が殆ど四分の一に減少したことである。實習學生の數を約二十名に半減し、且つ已むを得ざる場合の外妊婦の内診を禁ずる旨の規定の發せられたことは目に立つが、内診一件はかゝる規定を待つまでもなく、ゼンメルワイスの夙に實行してゐた所である。すると過失は果して何處にあつたのであらうか。

とかくするうち陰寒な二月の週間のこと、ドクトル・ブライト

がテュービンゲンの産科病院より招聘せられ、これを受諾したので、ゼンメルワイスが復職の見込が立ち、従つて前途の期待も一變し、イギリス行の計畫を見合せた。そしてクライン教授との打合せや手續に關して不安な週間がなほ續いた後、三月初にブライトはウイーンを去り、月末までにゼンメルワイスは再びその後を襲いで、舊知の助手室へ引移ることになつた。そこには多くの樂とより多くの苦とが伏在してゐるのであつた。

ゼンメルワイスは就任までの二週間を、友人マルクゾオスキーに勧められて、ともにイタリーへ保養旅行した。

身も心も健やかに、英氣潑刺として歸來したゼンメルワイスは、ウイーンに着いて二時間の後、早くも病院へ行つて夜間^{やらん}⑬まで仕事した。

その翌朝先づ第一に病理學教室を訪ひ、^{おとしな}はちきれさうな元氣でドクトル・ラウトネルに手を差しのべた。

「お早う。僕歸つて來ましたよ。ロキタンスキー先生はご機嫌ですか。コレチユカ教授は如何ですか。」

ラウトネルは眞面目な顔をして、「コレチユカ教授は亡くなられた。四日前に葬儀が濟んだ。君は知らないのですか」と云つた。

ゼンメルワイスは驚愕の餘りに跳び上がった。

ラウトネルは、コレチユカの死は屍毒感染で、或不熟練な學生が解剖の際に過つて先生の指頭を小刀で傷けたのが原因で、敗血症を起し、三日間で逝去したことを話し、ロキタンスキー教授執刀剖檢の所見は、傷けられた側の腕の淋巴管竝に血管の強度化膿、

腹膜、肋膜、心囊及び腦膜の炎症、その他右眼に轉移化膿があつたことを告げ、プロトコルを見せようかと云つた。

樂しかりしイタリーの夢なほ醒めやらぬゼンメルワイスは、この凶報にいたく胸を打たれ、朗かな幸福感と劇しい落膽との間に茫然自失した。

× × ×

ゼンメルワイスはコレチユカの死について反復考察した。ラウトネルの報告を聞いた當初から、その剖檢所見に或特殊の點あることに氣がついてゐた。今はそれが晝も夜も念頭を去らず、それに就いてラウトネルと語り合つた。彼はプロトコルを精査した。

細目に互つて究むれば究むるほど、この解剖學的所見は、第二義的な差異を除く外、産褥熱屍におけるものと全然符合することの確信を得るに至つた。淋巴管竝に血管の顯著なる化膿がある。コレチユカの場合は腕に、産褥熱屍には下腹部の器官にある。産褥熱のすべての場合に體腔の漿膜に或程度の著しい炎症がある。化膿の轉移さえも稀ではない。

彼は曾ての自己の描寫圖とプロトコルを取り出し、相互に比較した。あらゆる自家經驗を嚴密なる悟性の篩にかけた。かくして得たる知見の綜合は或一つの終極へと迫つて行つた。何處へといふことだけがまだ判然しなかつた。氣が騒いだ。學術研究の嶮路を登るには、人間的感情に驅られてはならぬ。冷靜沈着でなければならぬ。丁度彼が日々目撃してゐる分婉と同様である。苦惱の後に歡喜が来る。忽然として一道の光明が輝いた。コレチユカの死も産褥熱患者の死も同一疾病である。それは確固不拔だと彼は

⑬ 書類や物を回し届けること。

⑭ 夜更けの意。

さうだとすると、この事實の結果として從來の闇中摸索は終を告げ、産褥熱の學說とその療法は正確な新路を取らねばならぬことになる。彼は嚴密な論理を以て批判的考察の絲を繰つた。

果して然らば、原因も亦同一か、少くとも類似のものでなければならぬ。コレチユカは解剖刀の負傷で死んだ。それは傷そのもののためではなく、その傷に接種された屍毒のためである。病理解剖が行はれて以來、年々數十人の醫師はかくして命を殞した。

産婦には多數の大小の損傷ができてゐる。だから同様負傷者ではないか。コレチユカの場合には屍毒侵入部位たる腕の淋巴管及び血管に化膿性腐敗性病變があり、産褥熱患者には例外なく下部器官にそれがある。して見ると、下腹部が病毒侵入部位でなければならぬ。

こゝまで考へて、又一つの謎に直面した。この部位の病毒接種は、どういふ方法で、どうしてできるか。彼は求めても求めても解決の途を得なかつた。

この時、曾て經驗した偶然事がふと想起された。或診察の際、入念に手を洗つたにも拘はらず、屍臭がとれず、それを隨員に懇へたことがあつた。誰でも屍體に接觸した者の手は久しく臭氣がとれない。それは屍體物質が附着してゐるのに違ひない。これは牽強^{けいきやう}な推論ではなかつた。

彼は愕然とした。彼は汚染せる手で妊婦産婦を診察して屍毒を移したのだ。同様に幾多の醫師は日々屍體に觸れた手で、不幸な犠牲者を感染せしめたのである。

殺人者、という聲が耳元に響いた。渾身の血の沸き立つ思がした。

彼はがっかりして額に手をあてた。掩飾^{えんじやく}するよしもない事實である。眞相は露呈された。彼が産科教室を去つて後、死亡者數の減少した理由は明瞭である。ドクトル・ブライトは病理解剖には殆ど手を出さないのだ。産科第一部と第二部の死亡率に大なる逕庭^{けいてい}のあつた所以も亦自ら明かである。第二部では助手醫以外には助産婦生徒だけが診察した。その生徒は解剖には携はらないのであつた。

しかしこの若々しい認識は、その發見の重大性の自覺によつて制壓された。彼の推理の正しさには牢乎^{ろうこ}たる信念があつた。

ゼンメルワイスは衷心の歡喜と感謝と感激とを懷抱して、靜かにこの一時を愛用した。建築家が幾多の錯迷や違算の後、遂に偉大なる建築物を竣功し、詩人が苦心^{くしん}慘愴^{たんたん}の後、元來の靈感によつて刹那に不朽の傑作を書き上げたやうな心地であつた。

彼はなほ暫く躊躇してゐた。明るみへ出せば損はれ易い一つの秘密のやうに、この知見を護り、温い心情と冷たい悟性とで檢べて見た。彼方此方へ置き換へて見た。早速疑を容れなくなつた。

愈^{いよいよ}實地應用の段取である。原因が判明すれば豫防は可能である。産褥熱診察者の手に附着せる屍毒による。だから手からこれを除去するか、又はそのまゝこれを絶滅するかである。

彼はこの目的で實驗に熱中した。結果は豫期の如く、水と石鹼と刷子とを以てしては、屍臭はとれず、従つて汚染物質の除去されないことが分つた。爾餘^{じよ}の方法は化學藥品を待つより外ない。そして採用されたのはクロール溶液であつた。

彼は自己の考を實行に移す前に、先づ主長の承認を経なければならぬ。クライン教授は氣乗りせぬ顔をして聽いてゐた。この厭に熱心な獨善がりの助手は、一たいどうしようといふのだから

う。その陳述はただ一笑に附する外ないほど單純だ。それが眞理なら疾く誰もが氣付かぬ筈はない。「そして君はその Genus epidemicus をクロール溶液で殺滅しようと云ふのか」といひ捨て、口を噤んだ。ともに語るに足らぬ人物であつた。事態の重大性をまるで理解しなかつた。ゼンメルワイスは當惑して眼を見詰めた。

しかしクライン教授は、新しい思想を容れないと評判されてはならぬというふ世間體を考へて、兎も角も讓歩した。

ゼンメルワイスは萬障を排して、自ら處方を定めて勵行した。診療に従事する者は、先づ刷毛と石鹼とで、手の皮膚を傷つくばかり入念に摩擦し、然る後クロール溶液に浸すのである。無理解と慢心からのそれを忽せにする者に對しては、平素のあの濃厚なゼンメルワイスの面影はもはや失はれてしまつた。そのためには親友と雖疎隔した。しかしかゝる困難と闘つたのも長くはなかつた。人々は彼の熱意とに服し、仕事は圓滑に進むやうになつた。

勞は酬いられた。新消毒法のまだ施行せられなかつた四月には、三百十二名の産婦中五十七名の産褥熱犠牲者を出し、五月に消毒法が始まり、六月に入つて死亡數が激減し、七月には百八十名の産婦中死亡者僅に三名に過ぎなかつた。

これは一八四七年の事である。

(17) 無理に理屈をこじつけること。

(18) ごまかす。

(19) かけ離れていること。

(20) しつかりして、ゆるぎないこと。牢固とも。

(21) 苦勞して工夫をこらすこと。

(22) そのほかの意。

これで産褥熱の成立と豫防の問題は一應解決の觀を呈した。

四

ゼンメルワイスは晩食前になほ一度分娩室へ取つて返した。指圖を任せて置いた人達へ、二三の訓令を嚴達するためであつた。その時思ひがけなくクライン教授が入つて來た。

ゼンメルワイスはすばしこく二人の青年にめくばせして、教授の方へ進み、「バーデン出身の醫師ドクトル・クスマウル氏、ドクトル・ブロンネル氏をご紹介申上ます。二人とも昨日から病院で研究して居られます」と云つた。

この兩人は國籍はドイツで即ち外國人である。外國人の實地研究たることは當局の意を承けて一般的に擯斥^{ひんせき}されてゐた。それでこの二人の許可も容易でなかつたのである。そしてクライン教授は彼らに格別の反感を懷いてゐた。

それ故ゼンメルワイスは重ねて釋明し、「兩氏はハイデルベルグ大學ネーゲレ教授の學徒で、同教授からのご紹介があり、私の許で非常に熱心に産科手術講習を修了しました」と云つた。

クライン教授は一言の答もなく、ドクトル・クスマウルの方へ向き直つて「只今の分娩時期と胎兒位置とを云つて見給へ」と云つた。白い診察衣を着たクスマウルは、擔當の産婦のベットへとつゝましく退いてゐたのである。

クスマウルは報告した。

クライン教授は當番助産婦を手招きし、「ドクトルの診斷は當つ

(23) 排斥に同じ。

てみるかどうか、診察して見なさい」と云つた。

教授のこの非常識な仕打を痛感して皆は緘黙^{かんもく}し、ゼンメルワイスは苛ら立つ心を辛うじて匿^{かく}してゐた。

助産婦は診察を終り、さも護身を指摘するやうな態度で云つた。

「ドクトルはお間違ひでせう。胎児は第二頭蓋位です。」クスマウルはこれを反駁^{はんぱく}し、平靜沈着に「私の診断に間違ひありません」と云つた。

事態は氣遣はれた。ゼンメルワイスは今にも上衣を脱いで兩者の判決に取りかからん氣勢を示した。この時クライン教授は備付のクロール溶液に手を浸し、直に診察して「ドクトルの所見は正しい」と云ひすて、手を洗つて出て行つた。

ゼンメルワイスの抑へてゐた憤怒が爆發した。「若しあの間違ひをおし通したなら、私は直ぐに診察して見るつもりであつた。何もかも抛^{ほう}り出す覺悟をしてゐた」と云つた。

「外國人を侮辱しようとしたのだ」と或者は云つた。

當のクスマウルは「私は産科診斷學のABC位は知つてゐます」と笑つてゐた。

「勿論だ。だからこそ私は極力貴方を支持するつもりだつた」とゼンメルワイスは云つた。

事件はそれで済んだが、ゼンメルワイスの心には一つの刺が残つた。教授との表面的關係の妨げられるやうなことは何もなかつた。けれども或陰鬱なものが兩者の間に横はつた。それは何か。性格の相異か。彼方は近づき難く尊大であり、此方は快活純眞な自然兒である。或は嫉妬か。否、そんなことは有り得ない。それは顯要^{けんよう}の地位にある人に相應しくない。ゼンメルワイスが實力で成し遂げたものは、先づ以て兩者の共有に屬し、結局教室の聲

響になるのである。

クライン教授は二度まで彼を助手として採用した。彼の業績も發見も、それに負ふ所が多い。病院における彼の地位、それに伴う責任は、彼を促して有爲ならしめたのである。かく考えた彼は心の底深く眠つてゐた感謝の念を喚び醒ました。

今日の事件の罪は、些^{いささか}もかの愛すべき二人の外國青年にはなく、二人を優遇した彼自身に歸することだけは疑を容れなかつた。

あらゆる憂苦を忘れしむるものは、有益なる作業に如くものはなかつた。こゝ四箇月以來、集積的の産褥熱患者は出なかつた。

二人の熱心なドイツ青年は、日々新に見るべく學ぶべきことの多いのに驚いてゐた。それは小さなハイデルベルグと趣きを異にした。今日一日の分娩豫定は十二人を下らず、その數人には異常所見があり、なかにも子宮の腐敗性癌腫が一例あつた。醫員は總診察の始に規定により石鹼とクロール溶液とで手を洗つたが、個々の診察の合間合間には石鹼水で洗ふだけであつた。かの癌腫の妊婦が特別の學術的興味を呼んだことは言ふまでもなかつた。その日は運が良かった。二十四時間後に十二人の新生兒が呱呱^{こゝ}の聲を揚げた。氣遣はれた癌腫婦人も生活兒を分娩した。

恐ろしい事の起つたのはそれからであつた。その夜、若い母親の三人、次の夜は六人、第三夜には残りの六人が悉^{しつぱ}皆發熱した。二週間後十二人中十一人は死亡し、恢復した者は唯一人のみであつた。

この事實によつて、評判の屍毒感染説はまざまざと覆^{くつがえ}されたやうに見えた。ゼンメルワイスは驚愕の餘に殆ど昏倒せんばかりであつた。しかし更に勇猛心を奮ひ起し、わが行く途はただ一つ、遲疑^{ちぎ}することなく研究を續けるのみだと決意した。

彼は考へた。かの不幸な婦人達はすべて同一の源より感染したに違ひない。その源は、我等が手を觸れたあの腐敗性癌腫より外にある筈はない。果して然らば、この知見によつてわが説は些も否定されない。のみならず一層擴張される。即ち産褥熱を惹起するのは、我等が今まで信じてゐた如き屍毒ばかりでなく、生活體よりの腐敗性物質も亦これに與かるといふことである。さてこの知見を實用化するのが我等の務であり喜である。

かくして箇別の診察毎に手のクロール消毒を勵行することにした。そしてそれは現實的の効果があつた。誰も彼の處置の正しいことを認めぬわけには行かなかつた。

しかしその幸運は、またもや永續しなかつた。再び苦心焦慮⁽²⁹⁾の日が來た。彼は自己の信念を失ひはしなかつたが、新に出現した發病例を解決せんとして揣摩臆測⁽³⁰⁾の迷路に陥つてしまつた。その發熱患者は或一室のみに出現し、發病も經過も一律でなく、しかも頗る頑固である。犠牲者は既に十二人許りになつた。

その室内に傳染毒の存することは確實と思はれた。病毒の種類、由來、感染経路は全然不明であつた。ただ分娩後間もなく膝關節の化膿に罹れる田舎女がゐるが、傳染毒はそれに由來するとも考へられなかつた。その化膿創に手を觸れた醫員は一人もゐなかつた。

(24) 口を閉じてだまること。

(25) 反論すること。

(26) 地位が高いこと。

(27) 赤ん坊の泣き声。

(28) ためらつて決断しないこと。

(29) 悩み、きをもむこと。

(30) 自分の考えだけで推測すること。

たから。

ともかくも何等かの處置をせなければといふ焦燥心から、その女を別室へ移した。それ以後傳染は熄んだ。この直接の接觸によらざる病毒傳播といふ意外のことにゼンメルワイスは合點が行かなかつた。しかし嚴然たる事實であつた。そこで化膿創よりの病毒發散による空氣汚染と考へるより外に説明は不可能であつた。

かくして經驗と知見とは一步一步進行した。興隆醫學の本場において親しく潑刺たる氣風に接せんために、學生や幾多の醫師が、遠方からも外國からもウイーンへ集まつた。彼らは今まで知らなかつたゼンメルワイスの目ざましい新發見を家郷へ通信し、又その成績は口から口へ傳へられて他の大學にも知れ渡つた。

新ウイーン學派の代表的人物としては、ロキタンスキー、スコダ、それから有名な皮膚病學者で無遠慮な批評家諷刺家のヘブラがゐる。そのヘブラの長男の生れた時、ゼンメルワイスは獻身的に働いたのであつた。

以上の三巨頭はゼンメルワイスの仕事に好意を寄せ、その努力の跡を批判的に見きはめて、絶えず側近の人々の注意を喚起してゐた。かゝる方面からの後援は、彼に取つて洵に貴いものであつた。彼は當然なすべき筈の著述といふものに極めて不得手なことを自覺してゐた。筆を執ることは先天的に嫌であつた。又方言まじりの訥辯⁽³¹⁾な演説も骨が折れた。のみならず、何事にも表立つことを避ける謙遜な性質であつた。

かうした彼に代つて他の人々が盡力してくれた。彼の成績の報道は全歐洲に飛んだ。彼の部下の者からエディンバラ、コーペン

(31) 話し方がなめらかでないこと。

ハーゲン、アムステルダム諸大學の産科教室へ手紙が行つた。パリとロンドンでは著名の醫家が學會でこれを報告した。

ウイーンでは、ヘブラ教授はその主宰するウイーン醫學會雜誌にこれを掲載し、この發見の重要性をゼエンナーの牛痘接種法に比した。

しかしこれらの發表も時期が好くなかつた。折しも歐洲の危険急迫し、パリと南歐に革命の火の手が颯がり、國民は經濟的にも精神的にも大恐慌を被つた。オーストリー、ハンガリーの都市にも重苦しい空氣が漲つた。

外國の學生竝に醫師は悉くウイーンを去り、講堂も教室も空虚になつた。一八四八年三月中旬に騷擾(22)が勃發した。市民は知識階級の指導の下に團結し、武器を執つて政府の壓制に反抗したのである。大學學生もこれに協力し、ゼンメルワイスも參加した。一時の情熱に驅られたのではなく、他人が犠牲を惜まぬ場合に、彼の義務觀念と同情心とは敢て人後に落つる(23)ことを屑としなかつたのである。彼は職掌から最下層の民情に通曉(24)し、その身體的竝に精神的困苦を知悉(25)してゐた。

やがて、民衆増惡の的であつた專横宰相メツテルニヒの亡命の報を得て、一同は歡聲を揚げた。ゼンメルワイスはバリケードで夜を徹した。

進言者の言ふままに動く無能力の君主に對しての絶望の餘の騷動であつた。國民の怨府(26)となつたのはその進言者である。君主は傀儡に過ぎなかつた。

騷擾は鎮靜した。市民としての奉仕とともに病院の仕事も忽にできなかつた。ゼンメルワイスは飾毛の附いた廣縁の學徒軍帽を次の間の釘に懸けて、ヘブラの二男の出生に立會つた。

その學徒軍は五月末に解散した。ゼンメルワイスは再び産科の作業に専念した。

五

かの膝關節化膿患者よりの傳染以後、もはや集團的産褥熱は見られず、一八四八年に一年間の死亡率は産婦總數の1%を僅に超え、三月と八月には死亡は一例もなかつた。これは著しい事實であつた。

病院の臨時副幹事ハルレル博士はその主宰する年報に、ゼンメルワイスの業績を稱へて、「啻に産科のみならず、一般病院殊に外科に取つて非常に有意義で、學者の注目に値し、當局の認識を要する」と書いた。

ゼンメルワイスは感激してこの記事を讀んだ。この人こそ事の本質を把握してゐると思つた。群小(27)の猜疑(28)の輩は、産科においてのみならず、全般の創傷療法において、立脚点を異にしてゐる。今や既に産科において認められた如く、將來あらゆる創傷療法において、危険は無くならねばならぬ。何故なら、分娩器官の創傷に關することは他の器官や組織の創傷にも適用されるからである。産褥熱ばかりでなく、病院内においての發熱はすべて跡を絶たねばならぬと彼は考へた。

彼の眼前に明朗な世界が開け、心は喜びに躍つた。有力なる人々は彼を支持した。

靜かに學問に没頭してゐたスコダ教授は醫學局長に宛て、かかる重處なる事項は等閑に附せらるることなく、宜しく審査委員會を開いて承認せらるべき旨の書簡を贈つた。

これはゼンメルワイスに取つて無情の激勵であつた。希望と期待とのうちに週が過ぎ月が過ぎた。そして再び落膽の日が来た。スコダの申出は廻答の限りでないと認められた。

スコダは平靜であつた。「我等は政治的の偏頗^{へんぱ}と無能とに對して闘はねばならぬ。教授の地位にありながら新進の俊才を猜む^{そね}者がゐるのだ。しかし彼らは勘違ひをしてゐる。我等は屈服してはならぬ。我等は大學の一隅にゐる。けれども世界の眼は我等を視てゐるのだ」と云つた。

正にその言の如く、スコダは敢て屈しなかつた。當局が拒んだ以上、大學の教授會が進んで事に當る外ない。彼は聲明した。「同僚諸君、このウイーンにおいて成し遂げられた、かかる偉大な、學術上頗る有益な發見を、審査承認するは我々の盡すべき義務である。先づ統計的研究、次に他の病院の成績との比較對照、最後に動物實驗を遂行すべきである。」

その時案外なことが起つた。クライン教授が反對を唱へたのである。彼は自分の教室の内幕に干渉されるものとして烈しき不快の意を表した。けれども結局スコダの提議を受け容れぬわけには行かなかつた。この一件で兩教授の内心的不和は昂じてあらはな敵對になつた。

(32) 騒乱のこと。

(33) 先を越される、ひけをとるの意。

(34) 詳しく知つてゐること。

(35) 詳しく知つてゐること。

(36) 恨みの対象。

(37) 小さいもの、取るに足らないもののこと。

(38) 疑つたり、ねたんだりすること。

(39) かたよつて不公平なこと。

それはゼンメルワイスの仕事に暗影を投げかけた。爭議一件については主長と助手との間に一言も交されたなかつたが、黙々たる一舉一動一目一瞥にもそれは分かり切つてゐた。外面の形式が丁寧になればなるほど、内心の冷さは増した。

忽ち、クライン教授は教授會の決議に反して主務省へ苦情を申込んだという噂が傳はつた。「學術研究の美名に隠れて人の名譽を毀損せんとする陰謀だ」といふのであつた。果然、或日主務省から達示があつた。「教授會決議による審査は都合により取止めること、しかし學術的研究は必要だから、宜しくこれをクライン教授に一任すべし」といふのである。

ゼンメルワイスは聲を揚げて笑つた。狡獪な底意が見えすいてゐるからである。彼は自ら慰めて、クライン教授の前任者ポエル教授のことを想起した。産科學の開拓者たりしこの人も、自然の秘奥を究めて僣物事に行き詰まり嫌になつたり、困つたりすること。ことを知らず、當局の忌諱に觸るる⁽⁴⁰⁾ことを意に介しなかつた。そして在職三十三年で、特殊の反抗といふ理由で罷免された。それは講義に所定の教科書を用ゐず、助産婦の實習に屍體の代にフアントームを用ゐたからであつた。それは知らず識らず屍毒感染の豫防になつた。實際クライン教授の時には産褥熱は甚だ稀であつた。故にゼンメルワイスの學説は期せずして夙に立證された形である。

ゼンメルワイスの二年間の助手任期はここ數週間で満了する。しかし延期されるのが慣例であるから、留任願書を提出した。然るに何等の理由も明示されず、今までの功勞も認められず、すげ

(40) 嫌がることを言つて機嫌をそこねること。

なく却下された。すべて背後の或一人者の所爲で、ゼンメルワイスは所詮この人物と相容れないことを悟つた。若し能く憤怒と落膽とを制し得なかつたなら、頭を壁に打ち碎いたかも知れない。

これを慰めたのはスコダである。スコダも亦、曾て新発見によつて舊弊な人々を驚かした時、同様の憂き目を見たことを語つた。人々は、スコダが頻りに打診や聴診で病人を悩まし不安にすると非難したのであつた。スコダはゼンメルワイスに、ウイーン大學に留まつて講師となるやう勧めた。ゼンメルワイスはこのままウイーンを離れては研究の途が杜絶するので、喜んで勧告に従ひ、助手退職と同時に講師を出願した。かくして十分の餘暇を得た彼は、先づ統計的研究の資料を集めるために産科教室の記録書類の調査に取掛つた。ところが、二度目に圖書室へ入らうとすると、彼は今や産科教室に籍が無いから、教室の書類を閲覧する権利はないと申渡された。これも勿論クライン教授の指圖であつた。残つてゐるのは動物實驗である。如何に邪慳な教授も主務省も、それをも禁ずるわけには行かなかつた。何時も熱心なドクトル・ラウトネルが早速協同研究に乗出した。九頭の分娩直後の雌家兔に、産褥熱患者及びその他の病人よりの病的材料、竝に屍體血液を接種したるに、六頭は所期の症候を呈して斃れた。

スコダは又この實驗成績を捨てては置かなかつた。學士院において實驗の順序、方法、結果を詳細に報告演説し、斃死家兔の病理解剖學的所見が全然産褥熱竝に敗血症屍體のそれと一致することを述べ、更に大規模な動物實驗續行の必要を提議した。この提議は採擇せられ、實驗費一〇〇クローネン支給が可決された。

生理學のブリュッケ教授は、共に動物實驗を行ふ意志あることを宣言した。茲に注意すべきは、ゼンメルワイスは病原として屍

毒のみならず、生きてる病人に由來する腐敗性物質を竝せ擧げてゐるのに、スコダはその演説において病原として單に「腐敗せる動物性物質」と述べたことである。これが學界の誤解を招く一因となつた。

スコダの演説は印刷された。賛否の論が諸方に起つた。大勢は餘り有利でなかつた。

ウユルツブルグ大學教授キウイッシュ・ロットラウは産科學の名家で、ウイーンへ二度までも來訪したほどの篤學者であるが、頑固に屍毒感染説を否定した。又最近産褥熱原因として血液成分の病的變化を唱道せるプラーグの代表的學者ドクトル・スカンツオニーは、半年間に互つてクロール溶液消毒法を試みたが無効であつたと主張した。その他エディンバラ大學婦人科部長シンプソンは、ウイーンにおける死亡率の大なることを産婦の不當の不行届に歸し、イギリスにおいては産褥熱を夙に接觸傳染病として取扱つてゐると述べた。

ゼンメルワイスはこれらの不當な言説に憤慨を禁じ得なかつた。彼らの謂はゆる接觸傳染はゼンメルワイスの謂ふ所とまるで意味が違ふ。ペストの如き、痘瘡の如きは明白なる接觸傳染であるが、産褥熱は患者との接觸に限らず、なほ幾つもの原因關係がある。茲にゼンメルワイスの新着眼點が存する。

否定が相次いで來た、ベルリンより、アムステルダムより、コーペンハーゲンより。何れもゼンメルワイスの主意の不徹底からであつた。殆ど皆屍毒を以て唯一無二の原因を看做してゐた。これはスコダの演説の不備によるのである。

スコダはもどかしがり「君は何故言ひもせず、書きもしないのか。どしどしやり給へ。自己の主張を貫徹するには、紛亂の中に

跳びこんで、勝つまで倒れるまでやるんだ」と忠告した。

ゼンメルワイスは首を俯してゐた。紛亂の中に跳びこむことは自分には不可能だ。ただ働くのみだ、粘りよく働くのみだ。聴衆を前にして熱辯を揮ひ、論難攻撃することは自分の柄ではない、と思つた。スコダの性格はそれと趣を異にしてゐる。彼は學問する者への光明であり、努力する者への模範であり、氣の弱い者への大磐石である。ゼンメルワイスも眞理の探求において些かも變りはないが、それは一人の病苦を救はんがためであり、深き同情のためである。論争に用はない。彼は依然として沈黙を守つた。友人達は怪んで頭を掉つた。

元助手ドクトル・ゼンメルワイスのウイーン大學醫學部講師志願は許可されなかつた。

動物實驗に忠實に協力したドクトル・ラウトネルは革命運動に關與したという嫌疑を被つて逮捕された。間もなく釋放されたが、かかるせせこましい無節時代の秘密陰謀に愛想をつかし、飄然としてエヂプトに向つて去り、そこで副王の侍醫になつた。

かくして實直剛毅な二人は、陰鬱な無情な、そして地位の高い敵對者の増悪を心に感じた。

六

「斜狹窄骨盤論」の著者として知られたキール大學産科學教授ミハエリスは、曾ての門下生で、ウイーンで研究し、今ホルスタインで醫を營んでゐるドクトル・シユワルツからの書簡を手にして研究室に坐つてゐた。

17 その書簡を讀むに従つて、彼の顔はだんだん緊張した。とうと

うそれを傍に措き、あらはな昂奮の様で部屋の中を往つたり來たりした。シユワルツがウイーンでの友なるゼンメルワイスの發見について書いて寄越したことは、彼の疾くに思ひ當つてゐたことで、ただその重大性が、まだはつきりと意識に上つてゐなかつただけである。

前年のこと、同僚の一人が彼に代つて市内の或家の分娩に立會ひ、そしてその若い母親が産褥熱に罹つた。その同僚はかねてより屍體解剖に携はつてゐたのであつた。産褥熱はそれと或は關係がなければならぬ。といふ考が當時彼の頭の中に電の如くに閃いたことであつた。その考を今ウイーンの青年醫師が秩序的に組立てたのである。

彼はこの三箇月以來産褥熱の頻發に、病院を一時閉鎖するより外に施す術を知らなかつた。折柄この書簡は、彼の最も痛ましい體験を今更に過去の中から掘り返して見せつけた。彼の親戚の或る若い夫人が初めて母にならうとする歡喜と希望とに滿ち溢れ、彼を訪ねて一切を委ねたことがある。その時のことがまざまざと眼に浮かんた。彼はぐたりと椅子にもたれて思ひに耽つた。

殺人者と呼ぶ聲が彼の前にある書簡の中から聞えた。彼はあの若い夫人の診察直前に或る屍體解剖を濟まして來たのであつた。それが抑々の過失であつた。

かれは今更に堪へ難き懊惱(41)と悔恨とに胸を抉ぐられた。醫師としてのこの恐しい運り合せは、彼自身より外に知る人はない。

クロール溶液の消毒法は直に實施された。何分病院は小さく、産婦の數も少いので、その法の効果については有力な證據にはな

(41) 悩みもだえること。

らないまでも、病院自体に取つては極めて有意義であつた。その後半年間ただ一例の産褥熱があつただけで、それは使用カテーテルの消毒不十分の所爲と知れた。

かくして病院は漸く明朗の氣色に支配されるに至つたが、これに無關心な者が一人あつた。それは部長その人であつた。彼は成績が顯著になればなるほど憂鬱になり、時として何かを凝視する如くに沈思黙考に耽つた。彼の過失のために命を殞した人の姿が腦裏を去らず、傷心の餘りに物狂はしい心地になつた。

先生は氣が沈んでゐるのだと、周圍の人々はささやいた。そして或は友人仲間へ誘ひ出したり、或は鑛泉や飲料を薦めたりして、ひたすら氣を晴らせようとつとめたが、皆無駄であつた。そこで日常生活の單調を破つて氣分を轉換させるべく、賑やかな大都會へ赴かせることにした。

彼は友達に勧められてハンブルグへ旅した。しかし繁華な港、紛雜な人や物の中で、靜かなキールの町にゐた時よりも猶一層孤獨になり、場末の街から廣い野外へと、心のままに歩いて行つた。

秋の夕暮れ、かうした氣分で鐵道線路に沿うてさまよつた彼は、傾斜の處へ腰を下ろした。界限には何も聞えず、何も見えなかつた。ふと眞黒な不氣味な雲が腦裏に沸き起つた。

轟々たる響が彼の身邊を震動した。しかし彼は近づく汽車を氣にも留めなかつた。解脱だ、解脱だ、ただ一瞬間の苦痛だ、そしてあらゆる不幸は去るのだ。やにはに兩腕を擴げて機關車目がけて身を躍らせた。

轢き碎かれた遺骸が車輪の間から引き出された。何不足なき知名の人士なることが分つて、人々は哀悼を表してこれを葬つた。

これを聞いたゼンメルワイスは深く感動した。この人に有り餘

つた責任感のただ一部分なりとも、他の人々が有してゐたならと思つた。今ゼンメルワイスは學究生活に身を委ねようと考へてゐた折柄、一大學の産科部長として、ゼンメルワイスの學説を全幅的に贊同してゐたミハエリスの如き有數の一人を失つたことを心から残念に思つた。

ゼンメルワイスは再び大學講師志願書を提出したが、週が過ぎ月が過ぎても沙汰がなかつた。その間彼の學説に對する攻撃が頗る眞面目な方向からも續出した。その先鋒は、今度も亦例のプラーグ大學のスカンツオニの學徒であつた。産褥熱原因をただ屍毒のみに歸するの誤解は依然として去らなかつた。そして産褥熱はイギリスにおいてもロシアにおいても屍體解剖の開始以前よりすでに見られ、又屍體解剖の殆ど行はれない地方にも早くからあつたといふ事實が有力なる反證として擧げられた。

かかる事態においてゼンメルワイスはもはや黙つてゐられなくなつた。今や最後の斷を要する時が來た。彼は意を決して演壇に立つた。正確なる觀察と豊富なる經驗とを根據として心は落着き、不動の自信を得るに至つた。

それは盛んな講演の夕であつた。彼は參集せる醫師會員の前で自家の意見を遺憾なく披瀝した。

産褥熱は直接に患者より患者への接觸傳染病ではなく、何等特異的疾病ではなく、腐敗せる動物性物質に由來する血液の病變である。その腐敗動物性物質は生活體より發すると屍體より發するとを問はず、常に同一の疾病を惹起する。その腐敗物質が産婦の血中に侵入するのである。それはただ助産者の手のみならず、その物質の附着せる器械、器具、若しくは腐敗物質に汚染されたる空氣によつて媒介される。或は母體内の腐敗組織によつて自家感

染を起す場合もある。結局、消毒法は、ただ助産者の手のみならず、襯衣⁽⁴²⁾、器械、器具等、産婦に接觸する一切のものにこれを施さねばならず、實に産婦の室、看護人並に見舞人の衣服をも消毒せねばならぬ所以を明瞭に述べ盡くした。

演説が終つた時、滿場^{しゆく}肅として聲がなかつた。茲^{こゝ}に或新なるものが言明されたのである。天才的の明晰と當然さとを以て、しかも驚歎に値するばかり簡潔切實に言明されたのである。これは正に醫學上の思考と行爲とに一新時期を劃するものだとはいく人々の感想であつた。

醫師會はその翌夜と翌々夜と續いて二回開催された。盛夏の時節にも拘らず滿場立錫の餘地なき有様であつた。會員は次々に登壇して意見を述べた。或者は猶疑ひの餘地を存し、或者は滿腔の賛意を表し、又或者は全然反對の態度を持した。その反對者の中には、ウイーン大學産科教室における曾てのゼンメルワイスとの協同研究者さへもあつた。

しかし、事の嚴肅性と重要性を認めない者は一人も無かつた。今ゼンメルワイスは全然別人の如く確固不動の態度を以て、討論に臨んだ。しかも學者的禮儀を失はぬ範圍において峻烈に應答し、わけてもブラークの學徒の所説を手厳しく排撃した。

最後に座長ロキタンスキー教授は簡單に結論を述べてゼンメルワイスの功績を稱へた。喝采は場内に響き渡つた。

常時のウイーン醫學界の先進たる名高い學者達は次々に席を立つて、この若い研究者の勞を謝した。ゼンメルワイスの從來の絶望や苦惱はこの瞬間一掃された。スコダ、ヘブラ、ハルレルの三

教授は、退場せんとするゼンメルワイスに心からの握手をした。

秋に入つて大學講師に任命された。志願してから實に八箇月。目的は達せられ、前途は拓かれ、希望の船出の時が來た。ところが辭令書には、産科學説の講師とし、フアントーム實習のみを許可する旨が記されてあつた。これは甚だしい制限であり束縛である。これも亦例の猜忌^{さいぎ}者の所爲に相違なかつた。

ゼンメルワイスは思はず辭令書を投げ出した。一八五〇年より翌年にかけての冬の學期の講義時間表の印刷期日が切迫して、熟慮の暇もなかつたので、ともかくも一週五回のフアントーム實習を通告した。しかし考へれば考へるほど、精神的に監禁されたやうで、堪へ難き屈辱と鬱憤^{うつげん}とを感じた。遂に新に獲得した講師の地位を棄てて、發令後五日目にウイーンを去り、オーフェンペストに行つてしまつた。

ゼンメルワイスの旅立の報に、人々は非常に驚き且つ怪しんだ。わけてもゼンメルワイスとともに働き、ともに勵んだ友人達は、彼が成功の絶頂に登りかけながら何の挨拶もなく退去したところに、啞然として言ふ所を知らなかつた。

極めて親交してゐた人々は、ひそかにこんなことを話し合つた。ゼンメルワイスは平素より抑制なき精神的不權衡の發現があり、それが近頃甚だ頻發した。今度の事もさうした氣分の所爲に相違あるまいといふのであつた。

さすがのスコダも憤激してこれをロキタンスキーに告げた。そしてそれきりゼンメルワイスの事は二人の話頭に上らなくなつた。それから十四日後のこと、さきに生理學のブリュッケ教授はゼンメルワイスと協同動物實驗を行ふために、學士院より一〇〇クローネンの支給を受けたのであるが、接種家兎の剖檢所見は二様

の成績を示し、この上はただ臨床上の觀察による解決を俟つのみと報告し、ゼンメルワイスが他所へ移住した今日、協同研究を打ち切り、一〇〇クローネンを返納する旨を宣言した。これでゼンメルワイスに關する事件はウイーンの學界においては一應結末がついた形となつた。

七

一八四九年八月ハンガリー軍は、オーストリー皇帝へのロシア皇帝ニコラス一世の援軍の前に無條件降服し、ハンガリー自由戦争は終熄した。そして支配者であつても勝利者ではなかつた、そのオーストリー政府は、思ふさまに權力と報復とを遂行すべく未曾有の殘酷を敢てした。逆心あるハンガリー人民を恐怖慄伏せしむるのが、ウイーン政府の目ざす所であつた。

ハンガリーの將官九名は絞首臺にかけられ、四名は銃殺され、死刑を宣告された將校は約二百五十名を超えた。餘波は市民に及び、死刑百名以上、重禁錮殆ど二千名に達した。特に組織された憲兵隊が、嫌疑者の監視と逮捕とに當り、逆徒の搜索には賞が懸けられた。全ハンガリー人の約半數は直接に武器を執つてオーストリー皇帝に抗し、他の半數は戰爭を後援したのであつたから、苟もハンガリー人たる者は誰彼の差別なく、何時軍法裁判に附せらるるかも知れない現狀であつた。

あらゆる學術的、藝術的團體にも、政治的陰謀の疑がかけられ、學校の行動にも、靜かな學者の書齋や研究室にまでも、病的な密偵の眼が覗きこんだ。學會はすべて閉ぢられ、嚴重な警官監視の下に僅に作業を續け得たのは、ペスト市の醫師會唯一であつた。

些かにては政治的嫌疑ある醫師は、如何なる緊要作業に従事する者と雖、容赦なく檢舉された。外科醫バラッサは教授の職を褫はれ禁錮された。ハンガリーの學界は麻痺してしまつた。

ドクトル・ゼンメルワイスが、空飛ぶ鳥のやうに身も軽く、故郷へ歸來したのは丁度かういふ時であつた。彼は敢然として過去と現在との間に一線を劃した。今、少年時代の思出も懐かしい祖國の土を踏んだ。彼はここに新しい未來の根をおろし、すがすがしい大氣の中で開拓を始めようと思つてゐた。しかし祖國は今、彼の幼かりし昔とは一變してゐた。ウイーンで日常經驗したやうな健かな活々とした、喜ばしい研究的空氣は、此處では政治的妖氣のために全然鎖されてゐた。

彼に對して門戸を開放してくれるに違ひないと最も囑望してゐた所の、その官立研究所が先づ彼を容れなかつた。といふのは、指導的人物が、彼の思想經路を全然理解してゐなかつたのである。このオーフェンペスト市では、彼に關して、彼の努力に關して毫末も聞知されてゐないやうに思はれた。大學の産科部長で宮廷顧問官で、ボエル門下の老學者たるビルリーは、彼を引見して傾聽してくれたが、依然として自己の謬見を墨守して改めようとはしなかつた。

それよりも猶たよりない印象を與へたのは、聖ロック病院の産科部であつた。この病院は大學附屬病院の休暇期間又は必要な場合に、補充の用に供せらるるのであるが、一つの分娩室に接して、設備不良の産婦室が二つあつて、その窓は屍室に向つて開いてゐる。この産婦室の一隅のベットには、今死んだばかりの者が横はり、猶一つのベットには絶望の容貌を示す者があり、その他四人の産婦は高熱を發してゐた。そればかりでなく、幾多の婦人は當

然起るべき種々の病に冒されてをり、洗濯物は不潔で、看護人達
は不機嫌でぞんざいであつた。

ゼンメルワイスは部長室を訪うて話を聴いた。

部長は外科醫で産科を兼ね、外科手術や繃帯替をした手で産婦
を取扱ひ、その上法醫學的鑑定解剖も行ひ、又助手達は病理解
剖にも携はり、産婦をも診察するといふことであつた。ゼンメル
ワイスは驚いて、さては産褥熱の熄まぬのは當然だと思つた。

この關係は彼の熟知する所であつた。自己の經驗に據つて病人
に福音を齎すべきは正に此處だと考へた彼は、ウイーンにおける
成績を引證して、躊躇なく聖ロツク病院へ求職しようと決意した。
しかし、なかなか思ふやうには行かなかつた。

ゼンメルワイスは夕の集ひにおいて、嚴生な批判と意見を吐露
した。この集ひこそ彼の沸き立つ心の鎮靜所であつた。ここで會
ての相識の人々と再會した。その仲間にはウイーンで親交したマ
ルクゾオスキーやヒルシュレルもゐた。二人とも今はオーフェン
ペスト市在住の醫師であつた。

「何故に衛生當局は、身の毛もよだつやうなこの恐ろしい弊害の
除去に乗り出さないのか。何故に病院當事者を警醒して、強ひて
も救濟手段を講ぜしめないのか」といふゼンメルワイスの言葉を、
人々はだた笑つてゐた。彼の意見は、衛生當局に到底理解される
ものではないという様子であつた。

その翌夕ドクトル・ヒルシュレルは一小冊子を持參してゼンメ
ルワイスに見せた。標題は「助産學指針、ペスト市醫長ドクトル・
カール・トールマイ著助産婦教科書」とあつた。ゼンメルワイス

はその書の一頁を、ヒルシュレルの開き示すままに讀んで見た。
ただそれだけで全部を察するに充分であつた。

彼の眼前に展開された故郷の有様はかうしたものであつた。生
計の途はさしあたり私宅開業以外になかつた。しかし、この青年
婦人科醫の質素な診察室を訪う者は稀であつた。元ウイーン大學
助手ドクトル・ゼンメルワイスの名を誰が知つてゐよう。況んや
婦人の氣に入りさうな閒雅輕快の趣の些かもない、粗野な人物で
ある。かかる人物は婦人科醫より寧ろ樵夫（44）に適してゐる。

開業當初は甚だ困難であつたが、それでも彼の堪能な技術のお
蔭で幸福になつた母子の數が漸々増加した。醫師仲間からも次第
に注目され、相談をかけられたり、助力を求められたりするやう
になつた。しかし、それだけでは彼の本來の志望は達せられない。
心中には鬱勃（45）として抑へきれないものがある。それが積り積つ
て、反動的に漸く倦怠と絶望とを感じ、職業に對し又學問に對し
ての關心が何時となく鈍り始めた。

けれども肉體は暫くも安逸を欲しない。血潮は脈管に漲つてゐ
る。絶えず働き續けて來た筋肉は、今異物のやうに骨格にぶらさ
がつてゐる。

冬であつた。人々は日頃の不幸を忘れんがために、舞踏や飲酒
に耽（46）つた。人々は時艱（46）に對する反動と祖國の屈辱とは、ハンガ
リー國民のあらゆる社會に結束の必要を喚起したのであるた。青
年ドクトル・ゼンメルワイスは紳士淑女の交際場裏に到處に姿を
現し、舞踏會には缺かさず顔を見せ、最も熱心な一人であつた。

(44) きこりのこと。

(45) こもつた意気があふれんとするさま。

(46) 当節直面している難問のこと。

彼は一夕の舞踏會に三度カラーを替へるほど汗をかくといふ噂が立つた。

春には毎日馬場に現はれ、大膽な名騎手としての譽を博した。好んで驚馬を御し、或時鞍から投げ落とされて右前膊を骨折を起した。これだけで濟んだのはまだしも幸であつたと、友人は彼を慰めた。けれども醫師として腕が役に立なくなつたことは、決して些事ではなかつた。やがて全治して後患を貽さなかつたといふものの、四週間の休業と、そのための収入絶無とは、とにかくこの出來事に對しては高價なものであつた。

夏になつた。清涼なドナウ河水に跳びこんで急流と闘ふことは、この上なく愉快であつた。彼は游泳に殆ど熱情的になり、それによつて日常生活の煩冗を忘れようとした。ところが復た又怪我をした。岸の踏板に足を滑らして右上膊骨を折つた。

この度は前回より重症で、副木繃帯すること數週間、一切の動作を禁ぜられたばかりか、その後更に幾週間苦痛を忍んで關節運動の復舊を練習せねばならなかつた。それで収入の途は再び絶えた。僅か數箇月間に二度までも事故であるだけに困難は甚だしかつた。

しかし禍は轉じて福となつた。彼の經歷は茲に一段落を劃し、新たなる道程に入つた。今、肉體的竝に精神的の艱難に際會して、衷に眠れるあらゆる力が猛然と奮ひ起こされたのである。彼は黎明を迎ふる如きの心地で再び作業に邁進し、勇氣と歡喜とを以て事に當り、精神的蘇生者の意氣を以て、著々として功を成し、名聲は次第に高まり人々は彼の診療を求め、難産には彼を召請した。從來獨壇的地位にあつた大學産科部長の老宮廷顧問官も漸く影が薄らぎ、今やゼンメルワイスは一頭地を抜くに至つた。

彼の目標は、最早手の届かぬ遠方でなくなつた。即ち、聖ロツク病院の事態は愈益黙視すべからざるものとなり、當局者は對民衆的關係からも、自己責任上からも、斷乎たる處置をせなければならなくなり、結局、外科産科分離の實現に迫られたのである。そしてその新なる地位に推さるべき者は、ゼンメルワイスを措いて外にはなかつた。年の初にその交渉が進められ、やがて山に町にドナウの谿に陽春の花が咲き亂るる頃、彼は名譽主席として聖ロツク病院産科部長に任命された。

八

聖ロツク病院の古びた部屋に、今新しい氣風が行き渡つた。ゼンメルワイスは銳意努力して積弊を一掃し、人心を一新しようとした。人々は彼の威力ある人格の前に畏服してはゐるが、内心にはなほ反感を抱いてゐた。彼は正確と清潔を嚴守勵行して、些も假借しなかつた。看護婦に對してのみならず、醫員に對しても同様であつた。或日一産婦が發熱し、それは規定の手の消毒清掃法を行うことなしに診察を敢てした若い助手醫の所爲と知れた時、「君、出て行き給へ」とただ一言で處斷した。

ゼンメルワイスは、この病院の僅か三室の、しかも設備極めて不完全なる産科部の、自己の手腕を存分に發揮すべき場所ではないことを熟慮と感じた。折しもプラーグの産科病院長死去の報を新聞で知り、早速後任候補者として自薦の書翰を送つた。彼地には彼の業績や力量は能く知られてゐると思つたからである。しかし折返しての返答は來ず、漸く四週間の後、彼はチエック語に通ぜぬからとの理由で體よく拒絶された。

失望はしたが、決して未練な男ではなかつた彼は、更に勇氣を奮ひ起し、今まで遠ざかつてゐた別の方面に力を伸すことによつて聊か自ら慰めた。それは或小さな腫瘍剔出手術を施された婦人科患者の發熱から、その原因を考察し、爾後婦人科手術にも亦産科においてと同様の清潔法を應用したことである。即ち術者の手、使用器械の一切をクロール液で嚴重に消毒し、それによつて手術後の發熱を防止し、良好の成績を擧げた。彼は衷心の喜を禁じ得なかつた。

かくして、つましく働くこと四年。その時大學産科部長の、あの善良な老教授ビルリーが急逝した。そして、學問技能ともに卓絶せるドクトル・ゼンメルワイスが後任候補者に擬せられてゐる旨のオーフェンペスト市よりの消息がウィーン醫事週報誌上に掲げられた。

それは實現した。ゼンメルワイスは勞せずしてペスト大學産科學教授の榮位を得たのである。しかし彼は浮かぬ心でこれを受けた。それは彼の一生の目標への一段の進歩には相違ないが、差し當つて彼を手招するのは満悦と成功とはなく、今まで通りの苦勞と奮闘だと知り抜いてゐたからである。

實狀は豫想以上にひどかつた。宏大な大學の建物の背後の一棟、ベットのぎつしり詰つた五室、各室とも窓は一つだけ、階下は屍體解剖室と化學實驗室で、そこからの煙突が病室の壁間を貫通し

(47) 前腕

(48) 上腕

(49) 困難にあつて苦しんだり、悩んだりすること。

(50) 見逃すこと。

(51) 仮定されている。想定されている。

てゐる。換氣は不充分であり、窓下は解剖室、化學室及びこの一棟の排水溜留所で、臭氣鼻を衝くばかりである。

かかる環境にかつて加つて、彼に心服してゐない頗るぞんざいな看護婦達を使つて仕事をせねばならなかつた。就任以來六箇月間に早くも五例の産褥熱を出した。ここにおいて彼は苟も命令や規定を忽にする者には些の假借なく、峻嚴極まる態度を以て臨むの己むなきに至つた。

病院事務當局も亦彼の希望に無理解であり、萬端缺乏で、何よりも足らぬのは寢具類であつた。産婦全部に同時に清潔な敷布を供給することは不可能の状態で、いかに懇望しても一切無駄であつた。遂に堪忍袋の緒を切らした彼は、獨斷で百枚の敷布と被とを購入し、その計算書を事務當局へ廻送した。當局は驚いて目を廻はし、一方ならぬ物議を醸した。

かうした喜劇の後に悲劇が續いた。又もや若い母達の間産褥熱が猖獗になり、一年間に命を殞ずる者十六名以上に及んだ。教授も醫員も失望して不氣嫌になり、雇員は互に相警め互に相疑つた。發熱患者の新發毎に騒動は高まつた。原因は全く不明で、誰に罪を歸すべくもなく、畢竟傳染の源は内になく、外部に關係あるものと推定された。

或日の廻診に、一産婦のベットの惡臭が、ふとゼンメルワイスの注意を惹起した。検査の結果、それは事務當局の理不盡な經費節約による洗濯不行届の所爲と知れた。憤慨したゼンメルワイスは自らその不潔な寢具を事務長の許に持參し、これがために既に

(52) さらに、その上への意味。

(53) 猛威を振るうこと。

(54) 結局の意。

十六人の産褥熱犠牲者を出した所以を述べて、厳しく難詰し、漸く寢具類新調に要する多額の経費支出を承諾せしめた。それ以來人々はゼンメルワイスを畏れ憚かつた。

ゼンメルワイスは大學教授の職責に一身を献げた。無論この大學においても猶充分に驥足を伸し得ないことを感じてゐた。教室專屬の講堂がないので、随時他の空室を借用せねばならぬのみならず、學生と助産婦生徒とを合併しての聽講者一同に、一樣に理解せしむることは、もともと難事であつた。従つて講義の際には甚だ不氣嫌になり、狹量になることを免れなかつた。これに反して臨牀示説や實習においては諄々教へて倦まず、渾身懇切そのものであつた。彼は常に學生に對して「不明瞭な所は合點の行くまで質問し給へ。諸君は醫師となつて極めて重大なる責任を負わねばならぬ。法律家が無爲なら、ただ金錢上の損失を致すに過ぎないが、醫師は人命を司るものだ」と云つた。

最も美しい場面は産褥熱の學説に關する講義であつた。彼の眼は耀き、一身是れ確信と感激の權化であり、言々句句々人の肺腑に徹し、その明晰、その簡潔は終生忘れ難き印象を聽者に與へた。

八月の或日のこと、病室は堪へ難く蒸暑く、焼くが如き太陽は窓からさしこみ、教授の前の斜牀の上には、陣痛に悩む一婦人が、今や手術を待つばかりである。教授を取巻いて、三十人許の學生と、その倍數ほどの助産婦生徒が、室内はおろか、階段の間際まで、ひしひしと押し寄せ、教授の一言一語をも聴き漏すまいと、或は椅子の上に、或はベットの縁に立つてゐる者もある。

教授の額に流れる汗を看護婦が拭ふ。何と言ひようもない重苦しき。數秒間、周圍の者皆がぐるぐる廻はる。教授はなほ一度クロール液に手を浸し、將に分娩鉗子をかけようとした。途端に眼

の前が眞黒になり、鉗子を取落してその場に昏倒した。人々は驚いて彼を搬び去つた。手術は助手が濟ませた。

この事態に徴して、⁵⁸も病室設備の甚だ不完全で、改良の必要は言ふまでもなかつた。これでは彼自身のためにも、彼に委ねられたる婦人達のためにも、はた又學生のためにも、到底有利な仕事のできやう筈がない。けれども四圍の情勢は彼に取つて頗る不利で、其筋は經費不足を口實として改築を肯んじなかつた。

丁度その頃、ウイーン大學のクライン教授が歿し、産科學講座が空位となつた。クラインは彼の舊主長であり、ウイーンには曾て彼の技能と業績を認めて好意を寄せてくれた舊知の人々がある。彼は頗る食指を動かし、心ひそかに歸還を期待してゐた。しかし曾て彼に深き同情を示したロキタンスキー、スコダ、ヘブラの諸教授は、今、口を緘してゐた。一言の挨拶なしにウイーンを去つて以來七年間、音信を絶つた彼は、不審實者であり愚物であつて、到底ウイーン大學産科學講座擔任の器にあらざとされた。彼は顧みられなかつた。

期待と緊張との絶頂で彼は最惡の報に接した。三人の候補者中から選ばれたのはブラウンであつた。ブラウンは彼の舊同僚であり、彼の後を襲うて再度産科助手に任ぜられた男である、彼に取つては人格的にも實際的にも、最も忌々しい敵對者である。

絶望落膽の底に陥つたゼンメルワイスは、人を恨み世を咄ひ、一時ただ酒に憂を忘るるのみであつたが、やゝあつて思ひ直して勇氣を鼓舞し、愈斯道⁵⁹に盡瘁⁶⁰せんと決心し、今度ただ一圖に郷國の爲めに努め、郷國を通じて人類の福祉を増進しようと考えた。これが彼の二度目の更生であつた。

曾ては憧憬して己まなかつた幸運の熟柿が、この時思かけずも

掌中に落ちて來た。といふのは、チューリヒ大學産科學教授として招聘したき旨、モレシヨット教授を通じて申込まれたのである。ゼンメルワイスは好意を感謝しながらも、この際躊躇なく斷りの書翰を書いた。

ゼンメルワイスをオーフエンペスト市の有福なる商家の娘マリー・ウイデンホーフエルとの婚約の發表されたのは、それから四週間の後であつた。

九

ゼンメルワイス新夫婦の客間に、少人數の紳士達が、なごやかにランプの光に照らされる卓子を圍んでゐる。新夫人は、この團欒の中の唯一の女性で、人々から叮嚀にもてなされつつ、言葉すくなく、ただ慎ましく談話に耳を傾けてゐる。それにひきかへて夫君は一段とはしやいでゐる。皆は忘れられない、懐かしいウイーンの昔に返つたやうな心地である。ゼンメルワイスは當年の大學の思出に話の花を咲かせ、今は新任の官廳顧問官たるドクトル・マルクゾフスキーとウイーン以來親交あるドクトル・ヒルシユレルとが盛に相槌を打つ。和氣藹々として歡笑の聲は湧く。

人々は心の自由を取戻してゐる。今や再び口を開いて笑ふこと

(55) 才能ある人が能力を發揮すること。

(56) 繰り返し、丁寧に教えるさま。

(57) 飽きたり、嫌になること。

(58) 照らしても。

(59) 学問などの分野、道。

(60) 苦勞を顧みず力を尽くすこと。

ができるのである。この國に今なほ苛酷なる鐵拳を加へてゐる壓制者に對して、抵抗と増怨の意を抱いてゐる。啻に精神的指導階級のみならず、國民全體に破壊されざる力が漲つてゐる。屈服當初の特徴たりし恐怖的麻痺は、今や滂沛^{ほうはい}たる國民的自覺勢力に對して退き去つた。人は實直なる仲間^{ともだち}に實直なる意見を吐露して毫も憚らなかつた。此處ゼンメルワイスの家こそ、かかる意見の交換に最も當を得た處であつた。楽しい友誼の中に、新夫人のしとやかな明るい眸と夫君の卓れたる雄々しさの前に。此處に時間は一瞬間と過ぎた。

翌朝正七時にゼンメルワイスは病院に出勤した。夫人は早くも帽子を被り外套を着て、十時の歸宅を待つてゐた。それから車に同乗して市街に赴き、彼が患家往診の間、夫人は車内クツシヨン^{よりか}に憑つて待つてゐた。ゼンメルワイスは午後を職務と自己の學業とに費し、夜は全く俗界を遠ざかつて家庭の人となつた。

圓滿なる幸福の週と月が過ぎて行つた。

良人として又郷國の子として、新に得たる二重の幸福感は、彼の學業にも映發した。この時オーフエンペスト市の醫學的生命は國民的生命とともに覺醒し、かねて拘禁されたるバラツサ教授は釋放され、その指導の下に市醫師會は再び盛大に開かれて例會には有益なる講演が行はれた。外國専門書の輸入と外國著述の翻譯とを目的とする醫學書肆ができた。わけてもドクトル・マルクゾフスキーを主筆とするハンガリー後の醫學雜誌 Orvosi hetilap の創刊は、正に獨自の研究と思想とが囑望されてゐる徴候であつた。ゼンメルワイス教授は喜び勇んで、その地位とその學問との新

(61) 勢いがある。

なる向上に力を致した。産褥熱に關する彼の意見は、他の講演とともに始めてこの新刊誌上に發表された。彼はマルクゾフスキーの厚意に勵まされて Orvosi Hetilap 誌の婦人科部門を擔當したが、それと同時に病室内外の改築の企圖にも盡瘁^{じんすい}した。大學當局への要求は無効だつたので、市の最高行政官憲宛に請願書を提出して、この極度に非衛生的で不都合なる場所の移轉を求めた。

その請願書には、事實有りの儘を飾らず憚らず明瞭に記述し、産婦の健康状態に關する彼の努力は、即ち全人類に對して有意義なる所以を説き、産褥熱原因に就いての信念にも論及した。

これに對する廻答はなく、官憲は些の好意も示さなかつた。のみならず、却つて「今や寢具一切は不足なく供給され、洗濯も規則正しく行はれてゐるにも拘らず、なほ産褥熱の絶えないのは、もはや寢具の所爲ではなく、不注意不規則なる寢具交換こそ罹病死亡増加の原因だ」と誣^{しゆ}ひた。

彼は憤懣に堪へなかつたが、強いて自制し、更に鋭いながらも穩かな綿密な説明書を提出した。

ゼンメルワイス夫妻は、結婚後一年半で始めて男の子を擧げたが、それは二日目に腦出血で死んだ。それから一年経つて二度目に女の子が生れ、家庭には再び歡喜が蘇つた。小さなマリスカは見る見る生長して行つたが、三箇月目頃から食欲不振となり、折々苦痛の様子が見え出し、もはや微笑まなくなり、父親の顔からも笑は失せ去つた。周到な診察の甲斐もなく、漸く腹膜炎の徴候が現はれ、終に又もや不幸な最後の日が來た。

一家は火の消えたやうにひっそりした。夫妻は、今となつては結婚以前にも増して心の寂しさを感じた。夫は妻を慰めるすべを知らなかつた。自身傷心に堪へなかつたからである。何方を向い

ても大なる空虚であつた。彼の本來の強味は作業にある。曾て挫折の虞^ぞれある時は、作業によつて氣力を恢復するを常とした。しかし今は、内、故郷においてはまだ目的に近づいて居らず、外、學界においては彼と彼の學説とはまだ認められて居らぬ。

雜誌に、教科書に、講演に、産褥熱の本質に關する意見は頗る區々^{くわくわ}である。ゼンメルワイスの存在は無視されてゐる。ゼンメルワイスがまだその學説を唱道せなかつた以前と、形勢は些も變つてゐない。大氣影響説が依然として人々の腦裏を占めてゐる。傳染論者は今なほ經路不明の疾病といふ曖昧な言説を固執してゐる。ゼンメルワイスの明達なる學説發表以來既に十年にもなるのに。

その間に、彼の舊反對論者たるスカンツオニはウエルツブルグ大學の産科部長に榮轉し、産褥熱の屍毒原因説に疑義を挾める第一人者たることを無遠慮に自家宣傳したばかりか、その學徒の一人は、師説を誇張してゼンメルワイスの功績を否認する論文を草して大學から賞を授けられた。

ドイツからばかりでなく、イギリスからもフランスからも同様の反響があつた。パリーの醫科大學は、ゼンメルワイスの説はその發源地たる大學に於いても疾^{とつ}くに忘れられてしまつたと斷定し、クロール溶液の消毒作用をも併せて否認した。

ゼンメルワイスは苦笑を禁じ得なかつた。かくの如きは彼等自らを侮つて覺^さらざるものである。一般に、少なくともドイツにおいては彼の消毒法は細心に實行され、診察や分娩の際に嚴重な清潔法が勉められてゐる。それは苟^いも世間の非難の因を避けんがためである。はた又、畢竟^{ひつぎやう}は彼等自身の安心のためであり、恐るべき疾病の防遏^{ぼうあつ}には何事も遲疑したくないためである。親友マルク

ゾフスキー及びヒルシュレルの兩人は、眞面目にゼンメルワイスの言に耳を傾けた。兩人は、ゼンメルワイスの學說を普く全世界に知らしめんがために、ハンガリー語でなくドイツ語での著述を極力慫慂^{しょうよう}した。

親友の誠意に動かされゼンメルワイスは、著述の筆を執るに先だち、諸處へ問合せの書狀を發送した。即ち曾て彼の清潔法の著效を賞讃したウエストフアーレンの一醫師や、彼の消毒法に深き關心を有することを耳にした二三の大學教授や、曾て通信關係あるコーペンハーゲンおよびストックホルム大學産科學教室などであつた。その他努めて廣く諸地の専門家と個人的關係を結んだ。

同時に、差しあたり自分自身のために、自家の見解に確固不動の基礎を築くべく、産褥熱に關するあらゆる方面に互つての數字的比較研究に着手した。學生竝に助産婦の診察が罹病率及び死亡率に及ぼす影響を確め、季節や病室収容人數やの影響を計算し、屍體解剖以前の時代と解剖學的研究興隆以後の時期とにおける産褥熱の數と質とを明かにした。かくして得たる各項目を詳細に比較對照して判斷の資料とした。

それは甚だ勞多き仕事であつた。公文書や記録書類を手に入れるだけでも、屢^{しばしば}意外な困難に遭遇した。やがて諸處の官廳や病院よりの年報類の束が漸次に彼の前に堆積し、卓子も椅子も床も紙で一ぱいになつた。彼は毎夜調査に没頭し、計算したり、拔萃したり、總括したりした。かくして無意識な紙片の中から許多の貴

(62) 自分のことはかえりみずに、尽くすこと。

(63) 事實を曲げて言うこと。

(64) ばらばら、まちまちなこと。

(65) しきりに勧めること。

重な統計が出来上がった。それが、千載不磨の眞理を刻んで人類に示す石碑のやうに思はれた。そして、この仕事の間にも強く彼の胸を打つたのは、もつと早くその學說を世に普及せしめられたら、幾千人の産婦や乳兒は死を免れ得たであらうに、という感想であつた。

次廻に二人の友の訪問を受けた時、彼は著述の決心を表明した。それから二三日後、マルクゾフスキーは、卓子に向つて熱心に筆を執るゼンメルワイスを見出した。後者は意氣と感激とに満ちたる眼差で前者に向ひ「自分は憤激の餘りに、否應なしに筆を執らざるを得なくなつた」と云つた。

將に部屋を出ようとしてゐたマルクゾフスキーは再び振り返つて、嚴肅に又満足さうに頷いた。「祝福するよ、ゼンメルワイス君。功業と運命とは今君の手中にあるのだ」

十

ゼンメルワイス教授は著書「産褥熱の原因、意義及び豫防」の稿を起した。彼は抑へ難き衷心の力に驅られて筆を執つた。しかし幾多の障礙の克服せらるべきものがあり、筆は遅々として進まず、時には停滞すること數週間に及んだ。資料は間然する⁶⁶所なく整頓され、理路も結論も明瞭ではあるが、さてこれを長く世に傳ふべき文字として紙上に書き現すことは、なかなか容易でなかつた。

けれども眞率⁶⁷なる人として又研究者としての面目が、一辭一句の間にも窺はれ、傷けられたる心の超えと世間の醫師の道義心

(66) 欠点を非難する。

に懇^{うづた}ふる切なる願望とが溢れてゐた。

かくして第一部は完成した。ここに季節や病室の過多の收容人数やその他の外面的の事物の、産褥熱發生に何等の影響を及ぼさざることが、逐一統計的に立證された。これに反して、醫師教習用の産婦室における罹病率の著しく多きことは疑を容れざる事實であつた。そして著者自身の幾多の精確なる研究によれば、それは獨特の疾病ではなく、實に子宮よりする全身敗血症の一種に他ならぬのである。ここにおいて次の事項が適用される。即ち産科のあらゆる雇員、助産婦及び醫員の、苟^{いひ}くも不潔物に接觸して手を汚染したる者の、産婦を取扱ふことを法律を以て嚴禁し、犯す者は嚴罰に處せらるべきことである。

ゼンメルワイスは得意であるた。これで最も重要な最も難かしい處を切り抜けたわけである。次は反對論者の征服である。彼は諸方よりの論難を篩にかけて見た。

先ずウイーン大學の舊同僚ドクトル・ラムベの言草である。「すべての學説は無意義のものだ。例へば物理學者は光線現象の説明に、曾ては放出説^{エマナシオン}を取り、今は振動説^{ヴイブラチオン}を唱へてゐる。何れが正當か知れたものでない。産褥熱學説も亦然りだ」といふのである。ゼンメルワイスは一笑を禁じ得なかつた。そこでかう書いた。「ドクトル・ラムベは余の學説の重要性を等閑に附してゐる。物理學が何と説明しようとも光の光たることに支障はないが、産褥熱はそれとは違ふ。苟^{いひ}くも醫師の見解如何によつては事頗る重大である。」

次はウウルツブルグ大學婦人科教授キウイッシュユ・フォン・ロツテラウの妄想に對してである。ゼンメルワイスは一の寓話を以てこれに酬いた。「イギリス人とフランス人とドイツ人とが獅子

の概念を得ようとした。そこでイギリス人は何をしたか。アフリカへ旅行して獅子を實見した。フランス人はどうしたか。動物園へ行つた。さてドイツ人はといへば、書齋に閉籠つて獅子の概念を作り上げた」といふのである。

次に現はれたのはウイルヒヨオの名である。彼は神の如くに傲然^{ごうぜん}と人を瞰下すこの大家を憎んだ。血潮が逆上する思ひである。結局「自分の養成した幾百人の助産婦が、もしベルリンでウイルヒヨオの産褥傳染病説を聞いたなら皆大笑せずにはゐないだらう」と書いた。悉く是れ肺腑^{ほしゅう}より迸り出る熱烈の文字であつた。

彼はその發見を敢て自らジエンナーの種痘法^{ひちゅうほう}に比儔して憚らず、他人の誹議は毫も意に介する所でなかつた。

この著述は、内容においては實質的、形式においては放膽的であり、彼の唯一永久の眞理とする所以に今なほ疑を挟む者への啓蒙であつた。彼はこの書に自筆の書簡を添へて、内外の大産科院長に、ドイツ竝にフランスの學會に、幾多の醫家に贈呈した。

しかし彼の期待は無駄であつた。僅少の人人から返答が來たのみで、しかもそれは甚だ冷淡なものであつた。批評家は默殺又は拒否した。

最大の痛心事は、あれ程明瞭に立證されたる事柄が、幾多の地區で猶依然として理解されず、或は故意に曲解し、戈^{ほこ}を倒^{さか}にして彼を傷ける者のあつたことである。彼は「屍體感染の宣傳使徒^{あだな}」と綽名され、彼の著書は「産褥熱救済のコーラン經典」と嗤笑^{ししやう}された。

ゲッティンゲン大學のジーボルト教授は、舊友で細心な學者で、

彼が曾てウイーン大學助手たりし時來訪して彼の學説を傾聴し、ブタペストへも訪問したことがあり、彼の同情者であり、目的を同じうする研究者であつた。そのジーボルド教授さへ今は誤謬に陥つてゐた。これは彼をして何と落膽せしめたことか。

かうした極度の意氣阻喪(70)の間に、偶々心機を一轉せしむる事が發生した。ウウルツブルグのスカンツオニの産婦室とストラスブルグ及びミュンヘン大學産科部とに産褥熱が猖獗を極め多大の犠牲者を出した。それらは皆大氣説、傳染説主張者の意に基いて設備されたる病院に屬する。即ち病室の收容人數やその他一切の衛生上の必須事項が顧慮されてゐる筈である。然るにこの慘事は抑も何たることか。

人類救済者よ、この時に當つて黙視すれば、あらゆる産婦も嬰兒も危殆に瀕するのだ。これがゼンメルワイスの心の雄たけびである。満身の血は沸り立つた。彼は襲はれたる人の如くに筆を執つた。目指すは唯反對論者打倒の一事のみ。彼等を粉壘するまでは難詰攻撃の手を緩めまいと決心した。

夜を日に繼いで、頬をほてらせ眼を光らせながら書き續けた。そしてインキの痕のまだ乾かぬその原稿を直に印刷所へ送附した。以前の溫和、質樸、快活なゼンメルワイスではもはやなくなつた。思慮深い家父でも、優しい夫君でもなくなつた。この日頃夫人は三度目の妊娠中で、夫君の性質の打つて變つて躁急になり、斷裂的になつたことのみが目についた。

かかる精神的酩酊状態の中に書き上げられたのが、スペート、

(67) 正直で飾らないこと。

(68) 矛を味方に向ける、つまり裏切りの意。

(70) 意氣消沈に同じ。

スカンツオニ竝にジーボルド各教授へ、又産科學教授全般へ宛てたそれぞれの公開状であつた。

「殺人的行爲を止めよ、余はこれを監視する者なり。産褥熱に關して危険なる謬見を世に傳ふる者に向つては、余は徹頭徹尾反對す。この殺人的行爲を阻止せんがために、余は已むを得ず容赦なく余の反對論者の假面を剝脱するの手段を取らざるべからず」といふのが冒頭の文句であつた。

しかしジーボルド教授に宛てたものは、さすがに年來の友誼を顧みて、至つて穩かであつた。誠實なる人格者として衆望を荷へるジーボルド教授は、一八六一年八月又は九月を期し、ドイツの一都市に全ドイツ國の醫師の集會を催し、ゼンメルワイスをこれに臨席せしめ充分に彼等を啓發せしめるやう斡旋の勞を執られたい、といふのであつた。

次に最も憎むべき當面の敵スカンツオニに宛てたものは頗る激烈で、「貴殿が十三年間面目を保ち得たのは、余が十三年間沈黙を守つたからだ。今や沈黙を破つた。今より面目を施すべきは余だ」といひ、「ウウルツブルグ近在の醫師は擧つて無智である。この點において貴殿は無智から殺人行爲を敢てする一大部隊をドイツ國へ送り出したものと謂はねばならぬ」といつた。

又産科學教授全般への公開状は「學生の教育に速にゼンメルワイス學説を採用されたい。然らざれば、産褥熱死は醫師竝に助産婦の責任ではなく、實に誤れる學説を以て醫師竝に助産婦を養成する教授全般に罪を歸すべきことを、余は世間公衆に懇ふるより外なし」といふ意味のものであつた。そして數日後に實際その通りの書面が公衆に向つて播布されたのである。しかし眞面目な科學的研究者がかかる常軌を逸した行動に出る筈がないとして、世

人は一顧だもせなかつた。

この間にあつて、事態を極力擁護した唯一人はマルクゾフスキーであつた。しかしその擁護の形式は無難とは云へなかつた。マルクゾフスキーはあらゆる専門雑誌の記事を綿密に検討し、平静ながら犀利なる、激情に囚はれざる批判を加へて、これを自己主宰の誌上に掲載した。彼はゼンメルワイイス説の正當にして終局の勝利を占むべきことを信じてゐた。けれども又先天的科學者の「煙眼」を以て、この學説の缺點とこれを支持すべき要所とを見抜いてゐた。

かれは率直に見解を披瀝して、「産褥熱原因の研究は猶未だ完結しない。ゼンメルワイイスの説は寧ろ豫報と認むべきものである。我等の意見に據れば、感染を惹起する有機物質の果して何であるか、又その作用要約如何を精確研究の途によつて證明せなければならぬ」と述べた。

「屍毒」といひ、「腐敗せる動物性有機物質」といつても、それは今までの處漠然たる概念に過ぎない。まだ科學者の精査を経てゐないものである。それが明かに發見されない以上、その本體や作用に就いての言説には根據がない。茲に一層進めらるべき研究の目標が明示されてゐるわけである。

當のゼンメルワイイスは、マルクゾフスキーのこの賢明な忠言に些の理解をもたなかつた。殆ど病的に興奮してゐる彼は、己の學説に一指だに觸るることを許さなかつた。これを敢てする者を敵視した。彼の學説は儼として犯すべからざる眞理である。確固たる眞理に取つては、病原そのものの自然史などは餘事であり無用であるとした。

そこでマルクゾフスキーの所措は甚だしく彼を苛立たせ、兩人

の交情の疎隔を見るに至つた。それでもマルクゾフスキーは怒らなかつた。彼は一層深處に着眼してゐたから。

ゼンメルワイイスは、ジーボルド教授に宛てたドイツ國醫師集會依頼狀の返事を待ちこがれてゐたが、一八六一年八月近くになつても音信はなかつた。

折から陰鬱な彼の心を聊か明るくしたのは、夫人が健かな女兒を出産したことである。家の内は再び賑やかになつた。

それから一二箇月後、圖らずもジーボルド教授の訃報に接した。そして更に一二箇月経つて一通の書翰が到着した。それは故人が重病の間に書いて置いたもので、往年のウイーンにおける欸待を廻顧して、厚き感謝の意を表し、又ゼンメルワイイスの産褥熱説に無條件賛同し得なかつた所以を述べて寛容を乞ふ旨を書いてあつた。

ゼンメルワイイスの胸を鎖せる氷塊は融けた。彼は黯然默坐することやや久しく、こゝ數週間絶えて無かつた柔和な顔貌になつた。

十一

三年間の評議の後に政府は漸く、ゼンメルワイイス教授の「極度に非衛生的な不都合な場所よりの病室移轉」についての切なる願望を聽許した。産科病院はバラッサ教授の外科病室とともに、市外の地所へ移築された。それは從來の事態に比してただ僅かばかりの改善に過ぎなかつた。部屋は前よりも廣く、寢臺の間隔も大きくなつたが、その代りに最も重要な器具設備に缺陷があつた。わけても寢臺不足で、幾多の患者は床板の上に敷かれた藁の寢所に臥させられた。

かかる不都合は、練達従順なる掛員によつて、出来る限り補償された。そして倦まざる作業と當局の考慮によつて將來の改善が期待された。しかし、どうにもならないのは、階下の外科病室からの悪影響であつた。絶えざる傳染病患者の發生は、産科病室の婦人たちに取つて、ふだんの危険であつた。

早くも移轉後二年目に、外科病室における丹毒の流行と同時に、産科病室における産褥熱の續發は、最も憂慮すべきものであつた。それはやがて防遏されたけれども、その犠牲者は救はるべき由もなかつた。

その頃ゼンメルワイスの頭の中には、ハンガリー語の産科學教科書著述の計畫が漸く熟してゐた。彼の郷國にはかゝる書物は今まで無かつたし、又これを廣く世に出すには、ドイツ語を以ても書かれねばならないのであつた。

マルクゾフスキーは逸早く Orvosi hetilap 誌上にこの喜ばしい消息を掲載し、更にこの書に挿入さるべき木版圖百八十個の中百個は既に完成せる旨を追報した。

かゝる折からゼンメルワイス家庭には、待望の男兒出生の慶事があつた。幼女マルギットは早速獨り歩きができ、今やこの男の子が新に父の寵愛を鍾めることになつた。

かうした種々の喜ばしい出來事の續いた間にも、ゼンメルワイスの心の中はしじゆう、畢生^{ひっせい}の事業のための鬭争で一ぱいになつてゐた。臨床の際も講義の際も、これに言及せぬことは片時もなかつた。或は惱ましい運命と敵對者とを悲歎して、女々しくも

(71) みぬく力。

(72) 一生涯のこと。

涙をこぼし、或は敵對者を猛烈に罵り呪うた。學生に對しては洵に親切温和であつたが、苟くも彼の説を理解せなかつたり、拒んだりする者があると、赫然^{かくげん}と憤怒した。

平素の朴訥にも似ず、言一たび學說に及べば、火の如き熱辯を揮つた。顔はほてり、目は耀いた。日常の交際には至つて謙虚なるにも拘らず、かゝる機會には自らその功績を讚美し、人類の大恩人と自稱して憚る所なく、他人の思はくを些かも意に介せなかつた。

學說の主張にそれほど心を打込んでゐたにも拘らず、その實早速嚴格に仕事をする力を失つてゐたのである。刻一刻と燃えゆく燭火^{しやくか}の如く、彼の情熱は耗りつつあつた。

それでも彼は病院の職務を忠實に遂行した。わけても夙に舊病室時代から心を傾けてゐたところの婦人科領域に力を注いだ。彼は從來外國においてのみ行はれた頗る大膽なる手術を敢てし、小手術は日常に行ひ、「清淨なる手を以ての施術こそ、良成績を擧げ得る所以だ」とル自負した。

多年緊張し切つてゐた非常な精神的興奮の反動として、精神的拒絶が來た。けれどもその間に、彼の著述によつて播かれた種子は、徐ろに發芽し生長し實を結ばんとしつつあつた。醫學界の思潮は、徐々に不斷の彼のために有利に轉向しつつあつた。反對論者は老い、その或者は世を去つた。そして先入見に歪められず、寧ろ革命的なる新説を取り入れんとする新世代の人々が現れ始めた。感激的精神に充ち溢れたる、これら新進氣鋭の士は、自己の

(73) かつとなつて怒るさま。

(74) かがり火のこと。

主張のために鬭争し苦難したゼンメルワイイスその人の勇敢なる性格を尊崇した。

青年醫家として國の内外にゼンメルワイイスの學説を代表してゐた幾多の人々は、今や指導的地位に達し、ゼンメルワイイスの規定を慎重に實施した。新たなる數字の證明は、この方法の有効を最も能く立證した。人々の見解は一變し、成績の良否に關する統計は、僅か數年前と全く別途に評價さるるに至つた。そしてゼンメルワイイスの規定の嚴重たる遂行は當然の義務となつた。

「以前の侮蔑者が今や自説を轉向して、ただ自己の面目を保つことのみに汲々たるは奇觀だ」とマルクゾフスキーが書いたのは尤もである。

その他、ウイルヒオウも亦あからさまに自己の謬見を放棄した。のみならず、猜む所なくゼンメルワイイスの功績を讚賞する論文が、ウイルヒオウ一派の學徒の間から現れ、「産褥熱は一種の敗血症的感染の結果に外ならず」といふ確定的言明がなされた。

しかし、終に承認を贏ちえたところの、この眞理の創唱者は、最早これを喜ぶ能力を失つてゐた。彼の身邊は今も猶ただ敵ばかりであつた。偽善を以て彼を滅さんとする敵、彼が滅さねばならぬその敵。そもその初めから、彼の身上に懸かつてゐたと思はるる恐ろしい宿命が、實現し始めたのである。

しかし彼は猶一度一の大なる歡喜を恵まれた、それは一生涯の最大歡喜であつたかも知れない。小さなマルギットは子供らしい愛嬌で家の内を明るくし、嗣子^{しし}ベーラは最早二歳で、立派に生ひ立つた。そこへ新に三人目の子供が加はつた、それは女の子であつた。

彼はこの子に滿腔の愛を注いだ。寢室の傍に坐つて、その寢息

に耳を傾ける時、彼の心は落着き、世間を忘れた。外にゐる時は、その純な子供らしい顔へのあこがれに堪へなかつた。幾時間も抱いて歩いたり、夜中に喚び起して愛撫したりした。

氣分の度外れなこと、態度の散漫なことが、だんだん人目に立つやうになつた。思考は亂れ、言ひかけた言葉や、しかけた仕事の目的を忘れたりした。必要もないのに夜中廻診し、理由なしに頻繁に往診して、患者や附添の人々を驚かした。或はひどく興奮せる面持で、大急ぎに街上を走つて大衆の目をひき、屢々活發な身振で聲高らかに獨語し、或は街上で全く知らない人をつかまへて、恰も反對者に向つて罵る如くに、自己の學説を強ひた。

折々は惱ましそうに沈黙考し、それから眩きながら室内を歩き廻はり、やがて腹立たしさうに喋つた。かゝる時彼の意に逆らふ者は不仕合であつた。又或時は度外れな、大袈裟な、わけもない歡喜の狀を示した。

若い夫人は悲痛と恐怖とを以て、この事態を眺めてゐた。それでもなほ、夫の強い精神が今や破滅に瀕してゐるのだといふ考を、自ら拒否してゐた。

しかし、七月の或蒸暑い晩のこと、すべての氣休めが終りを告げる時が來た。夫妻は郊外の知人の別莊を訪問した。その時すでに食卓における彼の無節度は、聊か一同を擧感せしめた。それでも或程度の興奮と多言の外に、これといふ病的な所は目につかなかつた。けれども歸途の車中で、くつきりと月光に照らされた彼の顔を、ふと眺めた夫人は無氣味な心配で喉を締めつけられるやうに、血潮も逆流するやうに思つた。夫人の傍に坐つてゐるのは、まだ見たこともない人の歪んだ顔であつた。それは最早彼女の夫ではなかつた。發狂だ、と愕然として氣がついた。彼女は渾

身の力をこめて、聲を立てまいと努めた。

夫人は穩かに話しかけながら、彼を家に伴れ歸つた。彼はいきなり小さなアントニーの寢臺へ突進し、これを抱き上げ、十五分間又十五分間、絶えず室内を往つたり來たりした。夫人は、子供に若しもの事があつてはと、はらはらしながら悲痛極まる心配の中に、すぐにも跳びつく身構で、夫の一步一步について行つた。しかし彼は穩かに靜かになり、滿一歳にならぬ、おびえた子供は彼の腕の中で再びやすやすと眠つた。

その後數日間、何等精神的障碍の徴候もなく、常の如く病院の仕事や勤務を果した、しかし歩く時や、ふらふらすること、運動言語すべて不確實になつたことを、夫人の鋭い感覺は見逃さなかつた。

大學醫學部教授會の日、議題には産科教室助手補缺の件もあつた。學部長はこれに就いてゼンメルワイイス教授の説明を求めた。ゼンメルワイイス教授は起立した。物狂はしい蒼白な顔、額には冷汗がにじんでゐる。わけもなく沈黙すること暫らく、やがて物々しい態度で胸のポケットから一片の書類を取出し、突然嚴かに右手の示指を眞直に堅て、興奮して身を顫はせ、絞り出すやうな聲で讀み上げた。それは助産婦奉職の際の誓詞であつた。

一同はぞつとした。この人の運命は茲に窮まつた。會議を中絶し、病人を懇ろに宥めて送り歸した。

十二

一八六五年七月末日の朝、オーフェンペスト驛でウイーン行列車に乗り込んだのは、楽しい旅の一行ではなかつた。即ち、重い病を患ひ顔なるゼンメルワイイス教授、まだ離乳せぬ一番末の女の子を抱いたゼンメルワイイス夫人、同伴者としてや、年長の親戚の人、それに産科教室助手一人であつた。プラットフォームにはドクトル・マルクゾフスキー及びバラツサ教授を始め、少數の友人の一團が集まつてゐた。

バラツサ教授はなほ一度助手の傍に寄り、「氣をつけて行き給へ。何事も感附かせてはならぬ。グレーフェンベルグへ保養に行くものと、彼は堅く思ひこんでゐるのだ。ウイーンにはヘブラ君が待つてゐる」と云つた。

發車信號が鳴つた。皆は軽く手招きした。「左様なら」の聲。ゼンメルワイイスは窓から半身を現し、「今度歸つて來る時は――」と云つた。言葉の終を風が吹きちぎつた。

列車は一行五人を徐ろに目的地へと運んで行つた。ゼンメルワイイスは一隅に後へ倚りかゝつて坐つてゐた。小兒のやうにおとなしく。ひどく疲労し、なさない心地がした。そして眼を閉ぢてゐた。最近數日間に、あわたましい光景とあらゆる怖しさとを以て、彼の前を通り過ぎたのは、抑も何たる世界であつたか。ウイーン、なつかしいウイーンに彼は滞在するであらう。たゞ一日。舊友でそして味方であるヘブラの許に。彼はもう久しい間ヘブラに逢はなかつた。

なつかしいウイーンの町、そこに彼は楽しい青年時代を、努力

を、成功を體驗したのであつた。——あゝ、その町で大學講座を擔當したのであつたなら。十年の絶望が如何に彼の心を傷けたことか。今そこへ歸つて行くのである。——敗殘の人として。

ウイーン驛にはヘブラが出迎へてゐた。未だ曾て仲違ひをしたことのないやうな、心をこめた挨拶振りであつた。

「ヘブラ君、僕は歸つて來た、——病人になつて歸つて來た。君に別れてから何年になるかなあ、——十五年か十六年か。僕はつひ昨日のやうな氣がする。今、君が僕を治療してくれるのだ。きつと癒してくれるだらう——」

一同は馬車を驅つてアルゼル街の場末を通つた。幾千の思出が胸に迫つた。彼はどの家にも見覚えがあつた。思が湧き起つた。あれは昔住んだ家ではなかつたか、否、否、——印象が混亂した。

——最近の週間の興奮のこと、——それから旅に出た事——。

ヘブラ夫人は、玄關へ出迎へてゐた。再會の喜びに躍る心を抑へながら夫人は、ゼンメルワイイスの手を執つて、氣をつけて階上へ案内した。ゼンメルワイイスは夢心地で、よろめきながら階段を登つた。前房に達した時、彼の心は明るくなつた。曾てこの部屋のある釘に飾毛の附いた學徒軍帽を懸けて置いて、急いで若いヘブラ夫人の二男の出生に立會つたのであつた。

「奥さん、覺えていらつしやいますか、あの時、坊ちゃんですよ、と私が呼んだことを」と云つた。

夫人は感謝して握手した。

興奮を誘ふやうなことは一切避けて、皆は低い聲で靜に話しながら珈琲を飲んだ。ヘブラは、ゼンメルワイイスが頻に右手の指を壓へるのに氣附いた。

ゼンメルワイイスはその手を差し出し、「何でもないことだ。一昨

日或新生兒に小手術を施した時、中指に小さな傷をした。少々炎症してゐる」と云つた。

ヘブラはその機を逸せず、「ぢや直ぐに病院に行つて繃帯しよう。君は僕の新館を知つてゐるか、まだ知らないだらう。では案内しよう。——丁度僕はすばらしいことを思ひついた。どうだ、一兩日入院しては——傷の癒るまで。充分に看護しよう。休養にもなるよ。そしてそれだけで二三日も長く僕等の處に留まる譯だ」と云つた。

ゼンメルワイイスは喜んで承諾した。ウイーンにおける刹那々々は恢復への一歩々々である。況んや秩序整然たる熟知の病院においてをや。家に歸つた心地であつた。

直に馬車が來た。ゼンメルワイイスは久振の上機嫌で希望に滿ち、ヘブラ夫人を妻とに手短に別を告げて、友に隨つた。閉ぢらるゝ扉の陰に、ヘブラ夫人の胸に顔を伏せて、絶望の涙に咽ぶ妻の姿は、彼の眼には入らなかつた。

彼は同伴の親戚と助手とに「君達は病院に用はなからう。それよりもウイーン見物でもし給へ。二三日のことだ。私はぢき後から行くよ」と云つた。しかし兩人はこれを拒み、車上で賑やかな諧謔や談話でまぎらした。

間もなく馬車は、植込に取圍まれたる或大きい建物の前に止まつた。白い外套を着た一人の醫院が入口に立つてゐた。ヘブラは短く曖昧に「ヒツト院長……君」と云つた。

院長は病人に懇ろに手てを差し伸べ、「私共は、出来る限り便宜を計りませう、先生。如何です暫く庭園を散歩なさつては。その間にお部屋を整へさせませう」と云つた。

院長はひそかに二三の看護人に合圖し、さて愛想よく彼に話し

かけた。彼はベスト市からの同伴者が挨拶もせずに行つてしまつたことを、まるで氣づかなかつた。

「ゼンメルワイス君、僕はなほ二三往診せねければならぬので、一時間許失敬するよ」とへブラも辭去した。

醫長はどこまでも愛想よく、大學の事、舊知人の事、近來の出來事など、面白さうな事ばかり輕快に話し、時の經つのを忘れさせた。やがて相手の眼にやゝ疲勞の色が見えたので、「暫くお休息になりますか、先生。」と云つた。

彼はゼンメルワイスを部屋へ案内した。清潔な簡素な部屋であつた。窓の方を一瞥した病人は驚いて、「此處の窓は皆格子造りですか」と云つた。

「さうです。安全のためです」と醫長は軽く答へた。

ゼンメルワイスは怪んで頭を掉つた。

彼は寢臺に横になつたが、落着かなかつた。考えがぐる／＼廻つた。此處は一體何處だらう。確にウイーンの古いなじみの病院だ。彼の身近の友も敵も皆やつて來た。久しく會はなかつた舊知の人々だ。スコダ、ロキタンスキー、ハルレル、それからクラインも來た。クラインには今猶怨がある、しかし増んではならぬ、師長として感謝の義務があるから。そのクラインの背後にごつちやに列んでゐるのは誰だ。それは曾て彼を攻圍した奴等の嘲笑的な顔だ。彼の當然占むべかりしその地位を奪つた奴等だ。胸は轟いた。激しい感情に體はおのゝいた。

彼は起ち上がった。肌着だけで、せんそくへはだし 跣足で、絶えず歩き廻つた。

敵に立ち向ふ身構をした。先づ道理を以て彼等を屈服せねばならぬ。怒聲、罵聲、物凄い高笑。スカンツオニー、シュペート、ウイ
ルヒオウ、ブラウン、さてはイギリス人、フランス人に對しての

怒罵。再び物凄い高笑。笑聲は冷たい壁に反響した。

その反響は彼を現實世界へ呼び戻した。もう日は暮れかけてゐた。彼は午後の廻診を全く失念してゐた。急がなければ間に合はぬと、やにはに走り寄つて戸をあけた。

そこには白い外套の人が立ち塞がつてゐた。そして優しくいたはりながら伴れ戻さうとした。

「いけません、貴方は私の職務を何と思つてゐるのです。お退きなさい、私は行かねばならん」ゼンメルワイスは云つた。

白外套の人は強制的の態度になつた。それは正に彼の自由の束縛である。彼は衝き退けた。その人は掴みかゝつて來た。惡當、泥棒、人殺。彼は罵つた。眼前に濃藍色の環が踊り廻はつた。彼は怒鳴りながら、なぐりつけた。口に泡沫を吹き、眼は燃え、腕力は平生に二倍四倍し、拳は鐵槌のやうな働をした。彼は右手の激痛に二度も三度も悲鳴を揚げた。

六人の看護人がしかと取り押さへて、氣味悪い衣服を着せた。麻布製の、裂けない、袖附のジャケツで、袖は普通の三倍も長い。かくして兩腕を胸の前で縛つて置いて、暗い部屋へ搬び入れた。自由なのは頸から上、頭だけである、もがいても騒いでも無駄であつた。眼は腫れ上がり、唇の泡沫は乾き、咽喉からは鋭いしががれ聲が漏れるのみであつた。とうとう意識を失つた。

ゼンメルワイス夫人が翌朝夫君をこの國立精神病院へ見舞に行くと、院長は事務室へ請じた。夫人は再び夫を見ることはあるまいと覺悟して病院を辭去した。

即日夫人は末子を伴れてベスト市へ歸つた。人々は夫人を靜臥させた。彼女は時々惡寒におのゝきながら、じつと前方を見つめてゐた。考ふる所はたゞ、愛情と貞節の七年間、幾多の幸福もあ

つたが、寧ろ苦惱が多かつた、——そしてこれが最後か、といふことのみ。思ふ所はたゞ、彼女を好遇してくれた彼の親切、彼女とは別に唯獨り辛抱せなければならなかつた彼の苦難のことのみ。ゼンメルワイスは猶折々一時的に興奮し狂暴した。分からぬことを口ばしつて唇は顫ひ、體はわなゝいた、内に漲る熔岩のために徐ろに振動する火山の如く。けれども酷使されたる筋肉には、もはや神經の衝動に服従する力はなかつた。

右手の輕微な運動や接觸を非常に痛がるので、醫員が診察すると、右中指に壞疽性創傷が見つかつた。壞疽はすでに關節に及んでゐた。腫脹した前膊から硬くなつた腋窩腺に至るまで、青赤色の線がうねつてゐた。

繃帶處置は奏功せなかつた。惡寒戰慄交々來り、熱は稽留し、呼吸は促進し、鼻翼は動搖した。皮膚は熱し、舌はひからび、ひゞわれた唇は半醒半睡の中に顫へ、無限の遠方から來たやうな眼差は、或未知の目標を凝視して救を待ちこがれてゐる。即ち、彼が曾て同情の眼を以て見た重態の產褥熱患者と全然同様の容體であつた。

殘酷な破壊的症狀は刻々に惡化した。右腕は不格好な、赤く、熱い一物體となつた。ちよと觸はつても苦痛に堪へざる呻聲を立てた。間もなく呼吸の度毎に苦しきうに口は歪み、次に左胸側は發赤し、筋肉は腫脹して板のやうに硬くなつた。何の藥劑も奏功せぬ咳嗽は、この上なく難儀であつた。忽然一廻の聲咳に、肺中の膿を嘔出した。

物靜かな夜、ほの暗い燈火の影、意識なき病人の寢臺の傍に、醫長とヘブラ教授とが坐つてゐた。二人は同じ考で眼を見合せた。やがて又頭を手で支へて黙々として各自の考に沈んだ。

二人は瀕死の人の口に耳を傾け、脈を診た。ヘブラは聽診器をあてた。それから閉ぢてゐる眼瞼を開いて隔膜を検した。二人は嚴肅に頷いた。ヘブラは、こみあげる女々しい感情を制すべく、逸早く身をそ向けた。

一八六五年八月十三日の旭は死者の上に昇つた。

翌早朝ロキタンスキー教授所管の屍室に、曾て生前の人が屢々時間表の作業の始まる前に解剖にいそしみ、大膽なる考想と人類愛に溢れたる心とを以て働いた、その同じ解剖臺上に、プロフェツソル・ゼンメルワイスの遺骸が横はつてゐた。

ロキタンスキー教授の助手が執刀剖檢した。「死因は敗血症、右中指の腐敗性創傷より發し、右腕の細胞組織化膿、左側胸筋における潜在性化膿竈、胸腔への潰壞」。これがプロトコルの結論であつた。

これは往年のコレチユカ教授に於ける剖檢所見と全然軌を一にするものであつた。そしてその所見に基いてゼンメルワイスは、こゝにこのウイーン大學において產褥熱原因の學說を創唱したのであつた。偶然か、そもそも亦宿命か。

× × ×

かくして、コレチユカの殉職に始まり、無數の產婦の呻吟を經て、創見者の悲慘な死に至るまでの、苦惱と受難の連環は終結した。病める人への救濟の福音たる知識の創見者、偶然の氣紛れではなく、意識的な學術作業と確固な信念との成果なる知識の創見者。その創見者は自己の功績の歡喜に與かることなく、それに先だつて斃れた。

マルクゾフスキーが要望せる如くに、所謂動物性腐敗物質の本體を闡明するには、何はさて措き細菌學といふ新しい學問の成立を俟たねばならなかつた。腐敗を惹起する微生物が発見されて、茲に始めて、あれ程熱心に唱道されたるゼンメルワイス學說の眞實性に最後まで疑を挟んでゐた人々にも、成程と合點が行くやうになつた。それだけではない。眞に天才的達觀によつて、それよりずつと後に発見されたる自然界の秘密を、早く己に看破せる、簡潔明瞭なるこの學說を、人々は驚歎した。

發見と眞理把握とは甚だ恵まれてゐたこの天才醫家も、その發見を同時代人に認識せしめ、實績を擧ぐるには、人間的に餘りに弱かつた。理念に恵まれ過ぎ、その理念の當然の力を信じ過ぎたことが、敏感な心への反動となり、遂に精神的破滅となつた。悲しからずや。

病者に對する最大の同情と純眞の博愛心。是こそ彼の學術的研究の原動力であつた。

彼はウイーンの墓地に葬られた。たゞ少數の友人知人が會葬した。新聞紙は、簡単な訃報の外、彼の功績について些かも掲載しなかつた。しかし遺稿は友人の手で整理され、篋底に藏せられ(78)たる重要記録は世に出された。夙に宣言された産科學教科書に關しては、最も熱心に搜索されたにも拘らず、斷簡零墨(79)だも發見されなかつた。或は狂へる著者が自ら燒棄したのか。知る者は絶無である。

後年遺骨はベスト市に改葬された。彼は永劫に最愛の故郷に眠つてゐる。

(76) とどこおること。

(77) 苦しみをめくこと。

(78) 箱の底にしまふ、つまり實際長いこと陽の目をみなかつたもの。

(79) 書物や文書のかけら、断片のこと。